

**Open Access
Brandenburg**

Open Access Monitoring Brandenburg (OAMBB)

vorgelegt durch die Vernetzungs- und
Kompetenzstelle Open Access Brandenburg
unter Mitwirkung der Arbeitsgruppe
Open Access Monitoring Brandenburg

Landesbericht
2021/2022

Abkürzungen	03
Kurzfassung	04
1. Einleitung	08
1.1 Open Access und die Hochschullandschaft des Landes Brandenburg	10
1.2 Kurzprofile der Hochschulen	13
1.3 Open Access Monitoring an den Hochschule	16
1.4 Arbeitsgruppe OAMBB	16
1.5 Ansatz des OAMBB	17
2. Das methodische Vorgehen	20
2.1 Datenerhebung	20
2.2 Bausteine	21
3. Ergebnisse der Datenerhebung	23
3.1 Publikationsaufkommen	23
3.2 Open-Access-Quote	32
3.3 Publikationskosten	35
4. Ergebnisse aus Open-Access-Initiativen	39
4.1 OAM-Report	39
4.2 oa.atlas	41
4.3 Publikationsfonds für Open-Access-Monografien	44
5. Diskussion und Perspektive	49
5.1 Einordnung der Ergebnisse	49
5.2 Perspektive	51
6. Fazit	55
7. Mitwirkung	59
8. Anhang	60
8.1 Fragebogen	60
8.2 Datenblätter der Hochschulbibliotheken	68
8.3 OAM-Report	84

Abkürzungen

BTU	Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
DBS	Deutsche Bibliotheksstatistik
EUV	Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
FHP	Fachhochschule Potsdam
FUB	Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF
HNEE	Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
KDSF	Kerndatensatz Forschung
MWFK	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg
OA	Open Access
OAM	Open Access Monitor
OAMBB	Open Access Monitoring Brandenburg
THB	Technische Hochschule Brandenburg
THW	Technische Hochschule Wildau
UP	Universität Potsdam
VuK	Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg

Das Open Access Monitoring Brandenburg (OAMBB) ist ein von der AG Open Access Monitoring Brandenburg und der Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg (VuK) partizipativ entwickeltes Verfahren zur Erhebung des Standes von Open Access an den acht Brandenburger Hochschulen in Zuständigkeit des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK). Im ersten Durchgang werden die Berichtsjahre 2021 und 2022 betrachtet und verglichen. Konzeption, erste Durchführung und Berichtslegung fanden über den Zeitraum von September 2022 bis Dezember 2023 statt.

Die Herausforderungen bei der Ermittlung des Standes der Open-Access-Transformation auf Landesebene sind insbesondere die Heterogenität der verschiedenen Wissenschafts- und zugehörigen Publikationskulturen, der vorhandenen Hochschulstrukturen sowie die Qualität der Publikationsdatenbanken bzw. Datenquellen.

Der im ersten Durchgang des OAMBB gewählte Ansatz stellt den zu ermittelnden, quantitativen Stand dar und identifiziert perspektivisch zu untersuchende Lücken und Schwachstellen der aktuellen Datenlage. Das vorliegende Konzept steht unter folgenden Prinzipien:

- Kompetenzstärkung der Beteiligten,
- Biodiversität des Publikationsaufkommens,
- Aggregation und Nachnutzung vorhandener Daten,
- Nachhaltigkeit des Verfahrens,
- Vergleichbarkeit der Hochschulen,
- Partizipation im Prozess.

Publikationsaufkommen

Die Untersuchung des Publikationsaufkommens der acht Hochschulen steht unter dem Anspruch der Biodiversität, also der Betrachtung aller Publikationstypen gleichermaßen. Diesem Anspruch steht beim Open Access Monitoring die Realität entgegen, dass die Qualität der vorhandenen Daten über die Publikationstypen stark schwankt und für den Typ der Zeitschriftenartikel weit aus höher als für andere Typen ist.

Zeitschriftenartikel anhand Dimensions, Scopus und Web of Science

Im Vergleich der Jahre 2021 und 2022 sowie der drei Publikationsdatenbanken untereinander ergibt sich als einziger klarer Trend eine Abnahme der Gesamtpublikations- sowie der Open-Access-Publikationszahlen. Betrachtet man nur die Anteile von Open-Access-Publikationen am Gesamtpublikationsaufkommen, zeigt sich ein differenzierteres, aber im Detail ebenso heterogenes Bild: Zwar steigt bei den meisten Hochschulen die Quote von Open-Access-Publikationen,¹ allerdings zeigen sich zwischen den Jahren und den Datenquellen mitunter so starke Differenzen, dass weitere Schlüsse anhand der Daten nicht möglich sind.

Veröffentlichungen auf Hochschulrepositorien

Da die Datenqualität für andere Publikationstypen in Publikationsdatenbanken unzureichend ist, wurden die Publikationszahlen für die Jahre 2021 und 2022 der Repositorien der acht Hochschulen erhoben. Auffällig an den Zahlen sind die Unterschiede bezüglich der Gesamtzahl sowie der Open-Access-Quote einzelner Publikationstypen, die die Kultur der Nutzung der Hochschulrepositorien abbilden. Wissenschaftliche Artikel und Dissertationen machen aggregiert über die acht Repositorien nahezu 75 % aller Publikationen aus, wohingegen die restlichen Anteile auf 23 weitere Publikationstypen fallen.

Einordnung

Die Betrachtung der vorhandenen Publikationszahlen verdeutlicht den Bedarf der Verbesserung der Datenqualität. Chancen dafür bietet z. B. die institutionsweite Erfassung aller Forschungsprozesse nach dem Datenstandard Kerndatensatz Forschung. Weiterhin zeigt sich das Desiderat der qualitativen Analyse der erhobenen Daten und der Erklärung von Auffälligkeiten und Lücken.

¹. Berücksichtigt werden Open-Access-Publikationen der Typen Diamond, Gold, Hybrid und Green.

Publikationskosten

Kosten für Open-Access-Publikationen werden aktuell von zwei Initiativen erfasst: die Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS) und OpenAPC. Die DBS erfasst diese Kostendaten unter Feld 151.1² des Fragebogens für Wissenschaftliche Universal- und Hochschulbibliotheken. Im Vergleich von 2021 zu 2022 zeigt sich ein Anstieg der Gesamtkosten von 101,96 %, wobei der Großteil dieser Veränderung auf die Universität Potsdam zurückzuführen ist. Drei Hochschulen melden 2022 erstmals Daten in diesem Feld, zwei haben Anstiege und zwei fallende Zahlen zu verzeichnen, wohingegen die Kosten bei einer Hochschule mit 0 € konstant geblieben sind. Im Rahmen des OAMBB wurden die Datensammlungen über APC (Article Processing Charges) und über DEAL-Kostenmeldungen von OpenAPC ausgewertet. Im Gegensatz zu den DBS-Zahlen melden nicht alle acht Hochschulen Daten an OpenAPC. Ein Vergleich der Berichtsjahre 2021 zu 2022 war über die Daten von OpenAPC nicht möglich, da die Kostendaten mehrerer Institutionen für 2022 zum Zeitpunkt der Berichtslegung des OAMBB noch nicht online einsehbar waren.

Einordnung

Es ist als Erfolg anzusehen, dass im Rahmen der Datenerhebung für 2022 der DBS alle acht Hochschulen in gemeinsamer Verständigung Daten für das Feld 151.1 gemeldet haben. Zwar ist ein allgemeiner Trend zur Ausweitung von Open Access in den Kostendaten von OpenAPC und DBS abzulesen, aber für eine umfangreichere Analyse wären vollständigere und publikationsspezifische Zahlen nötig.

Open-Access-Aktivitäten und -Services an Hochschulen in Brandenburg

Als qualitativer Aspekt sind die Daten des Projekts oa.atlas für die acht Hochschulen übersichtlich dargestellt. Daraus wird deutlich, dass alle Einrichtungen Informationen zu Open Access auf ihren Websites ausweisen und Ansprechpersonen für das Thema benannt haben, die Hochschullandschaft Brandenburg aber noch einige Lücken im Kontext Open Access adressieren könnte. Die Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF und die Technische Hochschule

² „Erwerbungs Ausgaben, davon (bezogen auf 149) für Open Access Publikationen: Hier sind alle Kosten aus Open „Access einzurechnen (APCs, BPCs, Open-Access-Mitgliedschaften, Pledging (z.B. Knowledge Unlatched)).“

Wildau haben eine*n OA-Beauftragte*n ernannt, drei Einrichtungen führen eine eigene Open Access Policy sowie führt die Universität Potsdam neben einer Open Access Strategie auch eine Open Science Policy. Sechs Hochschulen haben die Berliner Erklärung, zwei die Declaration on Research Assessment (DORA) unterzeichnet und keine den Jussieu-Appell.

Publikationsfonds für Open-Access-Monografien des Landes Brandenburg

In das Jahr 2021 fällt die Gründung des Publikationsfonds für Open-Access-Monografien des Landes Brandenburg, weswegen die Betrachtung der Berichtsjahre die „Anlaufphase“ darstellt und dem Dauerbetrieb voraussichtlich nicht gerecht wird. Im Berichtszeitraum wurden elf Publikationen mit einem Fördervolumen durch den Fonds von 59.037,80 € veröffentlicht. Die Publikationen verteilen sich auf sechs der acht Hochschulen und insgesamt acht verschiedene Verlage, eine Publikation ist ohne Verlagsbeteiligung erschienen. Zwei Publikationen fallen in den Bereich der Ingenieurwissenschaften, vier in die Geisteswissenschaften und fünf in die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Da der Publikationsprozess von selbstständigen Werken im Gegensatz zu anderen Publikationstypen im Durchschnitt deutlich länger ist, ist eine Betrachtung über mehrere Jahre sinnvoll.

Ausblick

Die Weiterentwicklung des Verfahrens wird partizipativ zwischen der AG Open Access Monitoring Brandenburg und der VuK stattfinden, wobei folgende Perspektiven aktuell vielversprechend erscheinen:

- Die Vertiefung der quantitativen Auswertung und die Integration weiterer Datenquellen und bibliometrischer Methoden, und
- die qualitative Untersuchung der zum Vorschein gekommenen Besonderheiten sowie die Ausweitung der qualitativen Betrachtung der OA-Aktivitäten mit ganzheitlichem Anspruch.

Bei der Gestaltung und Steuerung der Transformation hin zu Open Access (OA) stellt die realitätsgetreue Darstellung des Transformationsprozesses eine wesentliche Herausforderung dar. Sie erfordert die Erhebung und Präsentation einer soliden Datengrundlage, die als Basis für weitere evidenzbasierte Entscheidungen und Maßnahmen dient. Zur Schaffung dieser Datengrundlage versucht man durch Monitoring-Verfahren eine kontinuierliche Übersicht des Publikationsgeschehens zu gewinnen und zu kommunizieren. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass jedes Monitoring lediglich einen Ausschnitt der Realität erfasst, da die zugrunde liegenden Datenquellen selbst nicht vollständig sind. Zudem sind die Möglichkeiten eigener Datenerhebungen für viele insbesondere kleinere Einrichtungen begrenzt, was die Detailgenauigkeit und Aussagekraft des Monitorings weiter beeinflusst. Diese Einschränkungen sollten im Sinne einer kritischen Betrachtung transparent dargestellt und reflektiert werden,³ sowie eine Methoden- und Datenquellenkritik ein unverzichtbarer Bestandteil jedes OA Monitorings ist.

Die Entwicklung eines ganzheitlichen Monitorings der Open-Access-Transformation (Transformations-Monitoring) ist zugleich eine komplexe und langfristige Herausforderung. Diese erfordert eine Reihe insbesondere methodischer Entwicklungsschritte. Der erste dieser Entwicklungsschritte ist der hier geschilderte Ansatz eines Open Access Monitorings für Brandenburg (OAMBB) auf quantitativer Ebene (Publikations- und Kosten-Monitoring) und in starker Partizipation mit den in Brandenburg ansässigen Hochschulen in Förderung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK). Ziel ist es, gemeinsam mit den Hochschulen ein grundlegendes Verfahren zu entwickeln, mit dem alle Einrichtungen in der Lage sind, ihr Publikationsaufkommen in Hinblick auf Open-Access-Modelle sowie die zugehörigen Kosten zu erfassen. Dies ist nicht zuletzt die Grundlage für ein auf die Open-Access-Transformation im Land Brandenburg bezogenes, strategisches und ganzheitliches Transformations-Monitoring.

³. Stricker, Marius (2023): Open Access Monitoring: Verzerrende Datenquellen und unbeabsichtigte Leerstellen – eine explorative Studie. In: Bibliothek Forschung und Praxis. Band 47, Heft 2. <https://doi.org/10.1515/bfp-2023-0015>

Open Access Monitoring Brandenburg

Der vorliegende Report dient der Darstellung des OAMBB für die Berichtsjahre 2021 und 2022. Er dokumentiert den aktuellen Stand zum OA-Publizieren an den acht Hochschulen in Zuständigkeit des MWFK und stellt das entwickelte methodische Konzept vor. Dieses fungiert als „Proof of Concept“ für ein landesbezogenes OA Monitoring und als Grundlage für ein noch zu entwickelndes integriertes Transformations-Monitoring. Der Prozess für die Erfassung des Publikationsaufkommens und die Perspektive auf ein Transformations-Monitoring bilden nicht nur eine Basis für die Erfassung und Analyse der Entwicklungen in Brandenburg, sondern können auch als Modell für ähnliche Initiativen in anderen Bundesländern dienen. Wie in der Open-Access-Strategie des Landes Brandenburg beschrieben, kann das Monitoring zusätzlich als Instrument zur „Bedarfsermittlung weiterer Maßnahmen“ auf Hochschul- und Landesebene dienen.⁴

4. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2581783>, S. 16.

Open Access und die Hochschullandschaft des Landes Brandenburg

Für das Land Brandenburg ist ein landesbezogenes Monitoring der Open-Access-Transformation in der Open-Access-Strategie verankert. Dort heißt es:

„Die Hochschulbibliotheken sollten in der Lage sein, das **Publikationsaufkommen** ihrer Hochschule darzustellen. Um Vergleichbarkeit und Validität im Hinblick auf die erhobenen Zahlen zu erhalten, ist die **landesweite Verständigung auf die Form der Umsetzung** (z. B. Nutzung von Autorinnen- und Autorenidentifikatoren, Schaffung von Metadatenqualität) ein wesentlicher Aspekt im Sinne der Qualitätssicherung. Es wird empfohlen, alle **Kosten der wissenschaftlichen Informationsversorgung und des wissenschaftlichen Publikationswesens** einer Einrichtung zu erfassen und die gewonnenen Daten transparent zur Verfügung zu stellen (z. B. mit einer Beteiligung der Einrichtungen an OpenAPC).“⁵

Der Aspekt der Vergleichbarkeit legt die Zusammenführung der institutionell erhobenen Daten und ihre kumulierte Präsentation nahe, deren Resultat als Grundlage für ein landesbezogenes OA Monitoring dienen kann. In diesem Prozess der Zusammenführung und Präsentation übernimmt die Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg (VuK) eine zentrale Rolle. Sie koordiniert diese Schritte und legt in Abstimmung und Mitwirkung mit den Hochschulen einen gemeinsamen Bericht vor.

⁵. Ebd.

Entsprechend des aktuellen Aufgabenbereichs der VuK fokussiert sich das OA Monitoring in Brandenburg vorerst auf die acht Hochschulen in Zuständigkeit des MWFK:

- Technische Hochschule Brandenburg (THB),
- Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU),
- Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE),
- Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (EUV),
- Fachhochschule Potsdam (FHP),
- Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF (FUB),
- Universität Potsdam (UP),
- Technische Hochschule Wildau (THW).

Das vorliegende OA Monitoring für das Land Brandenburg wertet die verfügbaren Daten für die benannten Hochschulen aus. Das Publikationsaufkommen beispielsweise außeruniversitärer Forschung oder von Hochschulen mit einem anderen Trägermodell wird dabei nicht berücksichtigt.

Ein weiterer Gesichtspunkt für die Bewertung und Einordnung der ermittelten Daten ist die Heterogenität der Hochschullandschaft in Brandenburg. Diese Vielfalt zeigt sich in a) den Hochschultypen (Universitäten, Fachhochschulen), b) der Größe der Einrichtungen und damit verbunden der Anzahl potenzieller Publizierender und c) den unterschiedlichen Forschungs- und Lehrprofilen. Diese Faktoren beeinflussen maßgeblich die Publikationskulturen allgemein und in Bezug auf OA. Zu berücksichtigen ist ebenfalls, dass das Vorhandensein des Publikationstyps der Dissertationen an einer Hochschule maßgeblich mit dem Vorhandensein des Dissertationsrechts zusammenhängt und dies die Vergleichbarkeit beeinflusst.

Exemplarisch lässt sich diese Heterogenität anhand der Zahl des hauptberuflichen Personals je Hochschule illustrieren:

Hochschule	Hauptberufliches Personal 2021	Hauptberufliches Personal 2022
BTU	988	956
EUV	294	310
FHP	232	217
FUB	135	126
HNEE	343	336
THB	176	157
THW	340	329
UP	1.972	1.879
gesamt	4.480	4.310

Tab. 1: Hauptberufliches Personal (Professor*innen, Dozent*innen und Assistent*innen, wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter*innen, akademische Mitarbeiter*innen, Lehrkräfte für besondere Aufgaben) der acht Hochschulen in Zuständigkeit des MWFK (Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg).⁶

Diese Übersicht ist in Hinblick auf potenziell erwartbare Publikationen nicht alleinig aussagekräftig, da auch hier qualitative Besonderheiten der jeweiligen Rahmenbedingungen, beispielsweise ein Schwerpunkt auf Lehre, außen vor bleiben. So ist für Universitäten ein höheres Publikationsgeschehen als für Fachhochschulen zu erwarten. Aber auch innerhalb der Universitäten gibt es je nach Forschungsschwerpunkten und damit auch unterschiedlichen Publikationskulturen erhebliche Unterschiede.

Eine weitere Rolle für den Stellenwert von OA an den einzelnen Einrichtungen spielen die lokal verfügbaren personellen Ressourcen für Publikationsunterstützung sowie -begleitung und die jeweils hochschulinterne Gewichtung des Themas. Gleiches gilt für infrastrukturelle und organisatorische Angebote wie technische Dienste (Repositorien) oder Publikationsfonds inklusive der Sichtbarkeit und der tatsächlichen Akzeptanz und Wahrnehmung durch die Hochschulangehörigen. Während grundlegende Dienste bei allen Einrichtungen vorhanden sind, wird zugleich ein Bedarf insbesondere für technische Services für OA in einem Angebot von übergreifenden und zentralen Diensten gesehen.⁷

⁶. Bericht 2021: https://download.statistik-berlin-brandenburg.de/c0797fcee679779e/5b9672e05e7d/SB_B03-04-00_2020j01_BB.pdf; Bericht 2022: https://download.statistik-berlin-brandenburg.de/368e71a549196c94/684fe9d50a06/SB_B03-04-00_2022j01_BB.pdf ⁷. So z. B. Peter Kostädt, CIO der Universität Potsdam, auf der „Podiumsdiskussion Open Access in der Region Berlin-Brandenburg: Was wurde erreicht und wo geht es hin? (24.10.2023) - „Kooperationsdesiderate bestehen bei den technischen Infrastrukturen und Diensten“. Vgl. <https://open-access-brandenburg.de/oa-takeaways-open-access-berlin-brandenburg/>

Zur Darstellung der institutionsspezifischen Besonderheiten sind nachfolgend Kurzprofile der acht Hochschulen angefügt, eine detaillierte Übersicht zu Strategien und Services im Bereich OA kann dem Abschnitt 4.2 *oa.atlas: Strategien und Services* entnommen werden:

Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg

Die BTU Cottbus-Senftenberg ist eine Technische Universität, die mit wissenschaftlicher Expertise praxisrelevante Lösungen für die Gestaltung der großen Zukunftsthemen und Transformationsprozesse weltweit erarbeitet. Die BTU ist mit 6.800 Studierenden die zweitgrößte Hochschule und einzige Technische Universität des Landes Brandenburg. Sie forscht und lehrt zu den Profillinien „Energiewende und Dekarbonisierung“, „Gesundheit und Life Sciences“, „Globaler Wandel und Transformationsprozesse“ sowie dem Querschnittsthema „Künstliche Intelligenz und Sensorik“ in interdisziplinären Clustern und in enger Kooperation mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft.

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Die Viadrina liegt mitten in Europa – Internationalität ist ihr Markenzeichen. Studierende und Lehrende an den drei Fakultäten Jura, Kultur- und Wirtschaftswissenschaften kommen aus über 100 Ländern. Die internationale Atmosphäre und das grenzübergreifende Leben und Arbeiten an der 1991 gegründeten Europa-Universität schaffen ein Klima der Verständigung, das im besten Sinne europäisch ist. Als erste Stiftungsuniversität des Landes ist sie von einem hohen Maß an Selbstständigkeit, Flexibilität und Eigenverantwortlichkeit geprägt.

Fachhochschule Potsdam

Das Spektrum der Fachhochschule Potsdam umfasst ingenieurwissenschaftliche, soziokulturelle, informationswissenschaftliche sowie gestalterische Studiengänge. Die Exzellenz und Vielfalt der Fächer nutzen derzeit ca. 3.600 Studierende. Bundesweit setzt die Fachhochschule Potsdam einzigartige Impulse und Akzente in der frühkindlichen Bildung, der Restaurierung, dem Interfacedesign und den Informationswissenschaften.

Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF

Die Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF ist ein lebendiger Ort der freien Forschung, Lehre und Kunst. Gegründet 1954, ist sie heute die größte Filmschule Deutschlands und seit 2014 erste und einzige mit Universitätsstatus. Sie genießt internationales Renommee und trägt mit ihrem einzigartigen interdisziplinären Ausbildungsprofil, den erfolgreichen Produktionen und innovativen Forschungsprojekten entscheidend zur Zukunft der Bewegtbildmedien bei.

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde

Die HNEE ist mit ihrem einzigartigen Profil und ihrem Selbstverständnis in Bezug auf das Kernthema nachhaltige Entwicklung national wie international Impulsgeberin und Vorreiterin für nachhaltige Entwicklung. Studierende mit den erforderlichen Schlüsselkompetenzen zur Gestaltung einer Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft auszustatten, ist die zentrale Mission der HNEE. Mit hohem Bezug zur Praxis, viel Gestaltungsspielraum und den besten Berufschancen stehen aktuell 20 Studiengänge in den Fachbereichen Wald und Umwelt, Landschaftsnutzung und Naturschutz, Holzingenieurwesen und Nachhaltige Wirtschaft zur Auswahl.

Technische Hochschule Brandenburg

An der THB werden derzeit mehr als 2.700 Studierende in den drei Fachbereichen Technik, Wirtschaft sowie Informatik und Medien praxisnah für anspruchsvolle Berufe ausgebildet. Anwendungsorientierte Forschung ermöglicht einen regen Technologietransfer vor allem in die Unternehmen der Region, mit denen kooperative Studiengänge bestehen. Seit 2016 ist die THB Mitglied der Hochschulallianz für den Mittelstand und seit 2018 ist die THB mit den Themen „Digitale Transformation“, „Energie- und Ressourceneffizienz“ und „Interdisziplinäre

Sicherheitsforschung“ auf der Forschungslandkarte der Hochschulrektorenkonferenz vertreten.

Technische Hochschule Wildau

Die THW gehört bundesweit zu den Vorreiterinnen für Innovationen in Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung. Sie setzt auf verstärkten Wissens- und Technologietransfer – mit international tätigen Großunternehmen der Industrie ebenso wie mit kleinen und mittleren Unternehmen der Region. An der größten Fachhochschule des Landes studieren rund 3.700 Studierende praxisorientiert in den Bereichen Natur- und Ingenieurwissenschaften, Wirtschaft, Informatik, Recht und Verwaltung. Das Digital Competence Center der THW fördert digitales Arbeiten in allen Bereichen der Hochschule.

Universität Potsdam

Mit mehr als 21.000 Studierenden und sieben Fakultäten ist die 1991 gegründete Universität Potsdam die größte Hochschule Brandenburgs. Weltweit gehört sie zu den Top 300. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Erd- und Umweltwissenschaften, der Evolutions- und Systembiologie, den Kognitionswissenschaften sowie den Datenwissenschaften. Die Universität ist eng vernetzt mit den zahlreichen außeruniversitären Forschungseinrichtungen Potsdams und der Region. Ihr leistungsstarker Wissens- und Technologietransfer macht sie zu einem Wirtschaftsmotor für Brandenburg.

Open Access Monitoring an den Hochschulen

An allen acht Hochschulen werden Daten zu den Publikationsaktivitäten in unterschiedlicher Tiefe und Umfang erfasst. Diese Aufgabe fällt häufig in den Verantwortungsbereich der Hochschulbibliotheken, da diese in der Regel an ihren Einrichtungen auch die OA-Aktivitäten steuern und den Transformationsprozess begleiten.

Im Einklang mit dem partizipativen Ansatz der OA-Strategie des Landes wurde das Konzept des Open Access Monitorings Brandenburg (OAMBB) gemeinschaftlich von allen Hochschulbibliotheken und der VuK entwickelt. Dieses Vorgehen stärkte die Identifikation mit dem Prozess und die Zielstellung des Verfahrens. Zudem flossen die Expertise der beteiligten Personen und die spezifischen Anforderungen ihrer Einrichtungen in die Entwicklung der methodischen Ansätze ein.

1.4 Arbeitsgruppe OAMBB

Im September 2022 formierte sich, koordiniert durch die VuK, die AG Open Access Monitoring Brandenburg. Sie setzt sich aus von den Hochschulen benannten Vertreter*innen und den für das Thema zuständigen Personen der VuK zusammen. Die VuK bringt ihre fachliche Expertise ein und koordiniert und dokumentiert die Aktivitäten der Arbeitsgruppe. Der Austausch der AG-Mitglieder erfolgt regelmäßig in Form von Videokonferenzen und Präsenz-Workshops an den Hochschulen. Entscheidungen wurden, wo es sich anbot, konsensuell getroffen.

Die partizipative Konzeption des OAMBB über eine AG ermöglichte die nötige Abwägung zwischen dem Anspruch eines möglichst umfassenden Monitorings und den Gegebenheiten an den einzelnen Einrichtungen. Der Kern des OAMBB besteht in der Aggregation und Präsentation

existierender Daten zu Publikationsaufkommen und -kosten der acht Hochschulen in Zuständigkeit des MWFK. Einerseits wurden öffentlich verfügbare Daten von OA-Initiativen (u.a. OpenAPC, oa.atlas) auf Landesebene zusammengeführt. Zusätzlich dazu wurden interne Daten der Einrichtungen erhoben und im Kontext dargestellt.

Die Auseinandersetzung der AG mit den Workflows zur Datenerhebung zu OA-Publikationen führte zur Entwicklung eines Monitoring-Konzepts, das nicht nur für den Landesreport 2021/2022, sondern auch perspektivisch auf die einzelnen Hochschulen übertragbar ist. Über die wechselseitige Verständigung gelang ein gezielter Wissenstransfer zum Thema und die Stärkung der Kompetenz. Das Konzept trägt der Anforderung der Open-Access-Strategie Brandenburg Rechnung, dass Hochschulen in der Lage sein sollen, ihr eigenes Publikationsaufkommen und die damit verbundenen Kosten selbstständig zu erfassen. Das Konzept ist flexibel gestaltet und kann jederzeit um weitere Daten ergänzt und angereichert werden.

Dem von der AG Open Access Monitoring Brandenburg und der VuK erarbeiteten Monitoring-Verfahren liegen folgende Prinzipien zugrunde:

Abb. 1:
Prinzipien des OAMBB.

1 **Kompetenzstärkung der Beteiligten**

Neben der Ermittlung der Daten ist die Kompetenzstärkung aller am Prozess beteiligten Personen ausdrückliches Ziel des vorliegenden Ansatzes. Dies geschieht nach dem „Peer-to-Peer Learning“-Ansatz durch regelmäßigen Austausch in Arbeitsgruppentreffen und über digitale Kommunikationswege. Die Mitglieder der AG erhalten die Möglichkeit, sich in den Monitoring-Prozess einzubringen, Daten einzuordnen und die gewonnenen Erkenntnisse in ihre Arbeit zurückfließen zu lassen. Zugleich sind sie eingeladen, sich aktiv an der methodischen Weitergestaltung und strategischen Perspektive eines landesbezogenen Monitorings zu beteiligen. Sie nehmen insbesondere auch vor dem Hintergrund ihres praktischen und institutionellen Detailwissens eine mitgestaltende Rolle ein.

2 **Bibliodiversität des Publikationsaufkommens**

Unter Bibliodiversität wird die Vielfalt in der wissenschaftlichen Publikationslandschaft verstanden. Dies umfasst ein breites Spektrum an Publikationen verschiedener Formate, Disziplinen und Sprachen sowie bezogen auf OA auch unterschiedlicher Publikationsmodelle. Bibliodiversität ist kein durch Monitoring zu erfüllendes Ziel, sondern eine Zielstellung, die ein integratives Monitoring abbilden sollte. Der Fokus dieses ersten Durchgangs des Monitorings liegt auf verschiedenen Publikationsformaten. Insbesondere aufgrund der historischen Entwicklung von OA und seiner tendenziell stärkeren Verbreitung in den Naturwissenschaften stehen vor allem Zeitschriftenpublikationen im Mittelpunkt der meisten Monitoring-Ansätze. Entsprechend gibt es in Bezug auf das Monitoring dieses Publikationstyps auch einen fortgeschritteneren methodischen Entwicklungsstand.

3 Aggregation und Nachnutzung vorhandener Daten

Statt vorhandene Daten erneut zu erheben, wurden existierende Datenquellen identifiziert, aggregiert und für das Monitoring genutzt. Die Kombination dieser Daten ermöglicht es, den aktuellen Stand der OA-Transformation zu beurteilen und gleichzeitig Lücken in den vorhandenen Daten zu erkennen und mit eigenen Erhebungen zu schließen. Dabei sollte stets beachtet werden, dass verschiedenen Datenbeständen verschiedene Erhebungs- und Veröffentlichungszeiträume zugrundeliegen.

4 Nachhaltigkeit des Verfahrens

Das Verfahren des OAMBB ist so konzipiert, dass es langfristig und wiederholt in Brandenburg angewandt werden kann. Es lässt sich flexibel um neue Datenquellen und Erhebungsmethoden erweitern und kann für zukünftige Zwecke wiederverwendet werden. Darüber hinaus hat es Potenzial, auch für andere Bundesländer nutzbar zu sein.

5 Vergleichbarkeit der Hochschulen

Um der Herausforderung der Heterogenität der Wissenschaftslandschaft Brandenburg gerecht zu werden, wurde sich zu Beginn der AG-Arbeit auf einen gemeinsamen Nenner von OA-Indikatoren geeinigt. Durch diese Festlegung ist das Verfahren von allen acht Hochschulen umsetzbar und bietet eine Vergleichsgrundlage.

6 Partizipation im Prozess

Dieses Prinzip betont die aktive Einbindung und Zusammenarbeit aller beteiligten Hochschulen und deren Bibliotheken bei der Entwicklung und Umsetzung des Monitoring-Verfahrens. Durch die umfassende Beteiligung wird sichergestellt, dass das Verfahren den unterschiedlichen Anforderungen und Kontexten der verschiedenen Hochschulen gerecht wird. Diese Herangehensweise fördert den Austausch von Best Practices, stärkt die Vernetzung zwischen den Institutionen und trägt zur Entwicklung eines kohärenten und effektiven Gesamtkonzepts bei.

2.1 Datenerhebung

Innerhalb der AG erfolgte eine Verständigung darüber, welche OA-Indikatoren erhoben werden können und sollen: zum einen Daten, die bereits an andere Projekte und Initiativen übermittelt wurden (z. B. OpenAPC). Zum anderen solche, die zuvor nur intern vorlagen oder erstmalig für dieses Monitoring erhoben wurden (z. B. Publikationszahlen auf eigenen Repositorien). Die Erfassung aller Daten erfolgte mittels eines Online-Fragebogens (siehe Anhang).

Open Access Monitor (OAM)⁸

Mit dem OAM stellt das Forschungszentrum Jülich ein wesentliches Instrument für das Monitoring des deutschlandweiten Open-Access-Publikationsaufkommens in wissenschaftlichen Zeitschriften zur Verfügung. Das Filtern nach Bundesländern und einzelnen Einrichtungen ist möglich. Insgesamt können für das Publikationsaufkommen drei Datenquellen – Dimensions,⁹ Scopus¹⁰ und Web of Science¹¹ – einzeln abgefragt und ausgewertet werden. Im Rahmen der Datenerhebung wurden die Daten der drei Quellen für alle acht Einrichtungen für die Berichtsjahre 2021 und 2022 zusammengetragen.

Das Projektteam des Open Access Monitors erstellte für das OAMBB einen standardisierten und einrichtungsübergreifenden Report für die acht Hochschulen (siehe 4.1 *OAM-Report*). Dieser wurde den Mitgliedern der AG zur Verfügung gestellt und über Potenziale und Grenzen eines solchen Standardberichts wurde diskutiert. Eine kurze Zusammenfassung des Reports findet sich in Kapitel 3, das Dokument im Original im Anhang.

OpenAPC¹²

Neben dem OAM sind auch die von den Einrichtungen an OpenAPC gemeldeten Kostendaten Baustein des OAMBB. Da nicht alle Hochschulbibliotheken mit dem Meldeprozess vertraut waren, galt es in gemeinschaftlicher AG-Arbeit, Hindernisse abzubauen, Hilfestellung zum Workflow anzubieten und zur Meldung zu motivieren. Im Rahmen des Monitoring-Prozesses meldeten mehr Hochschulen ihre Kostendaten an OpenAPC als vor der AG-Gründung.

Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS)¹³

Die DBS erfasst wichtige Kennzahlen, sogenannte „bibliothekarische Leistungsdaten“, von Bibliotheken auf nationaler Ebene. Diese liegen als offene Daten vor.¹⁴ In das OAMBB wurden DBS-Felder mit OA-Bezug aufgenommen. Alle acht Einrichtungen in Zuständigkeit des MWFK nehmen an der jährlichen Datenmeldung an die DBS teil.

8. <https://www.fz-juelich.de/de/zb/open-science/open-access/open-access-monitor> 9. [https://en.wikipedia.org/wiki/Dimensions_\(database\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Dimensions_(database)) 10. [https://de.wikipedia.org/wiki/Scopus_\(Datenbank\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Scopus_(Datenbank)) 11. https://de.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science 12. <https://openapc.net/> 13. https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bibliotheksstatistik 14. siehe: <https://www.bibliotheksstatistik.de/>

Innerhalb der AG wurden die Auswertungen für die Brandenburger Hochschulen präsentiert und thematisiert. Ein frühes Ziel der AG war es, die entsprechenden Werte für das Berichtsjahr 2022 bis zur Meldefrist im März 2023 bzw. Korrekturfrist im Juni 2023 in abgestimmter Form jeweils an die DBS zu melden.

Landesspezifische Statistiken

Um unter anderem die Heterogenität der Hochschullandschaft Brandenburgs darzustellen, wurde im Rahmen der Erhebung auch die Anzahl der an der jeweiligen Einrichtung beschäftigten Forschenden abgefragt. Aus unterschiedlichen Gründen konnten diese Daten nicht durch alle Einrichtungen im Abfragezeitraum ermittelt werden. Stattdessen wurde sich innerhalb der AG darauf verständigt, die Daten des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg zu nutzen (siehe 1.1 *Open Access und die Hochschullandschaft des Landes Brandenburg*).

Eigene Daten

Um der Heterogenität der Publikationsprofile der Einrichtungen gerecht zu werden und weitestmöglich abzubilden, wurden ergänzend zu den Zahlen des OAM und der DBS auch eigene Publikationszahlen aus den Einrichtungen erhoben. Da alle acht Hochschulen die Repositoriumssoftware OPUS 4 einsetzen und Systeme zur Verwaltung von Forschungsprozessen wie HISinOne an Hochschulen eingesetzt werden bzw. angedacht sind, wurden diese Quellen ausgewertet. HISinOne baut dabei auf den Kerndatensatz Forschung (KDSF) in Version 1.2¹⁵ auf. Ein Ausweis des Forschungsoutputs nach dem KDSF-Standard erfolgt aktuell allerdings nur bei der THW. Die Daten wurden dennoch erhoben, da ein zukünftiger Einsatz auch an anderen Einrichtungen absehbar ist.

¹⁵. https://www.kerndatensatz-forschung.de/version1/Spezifikation_KDSF_v1_2.pdf

Die Ergebnisse der Datenerhebung werden nachfolgend thematisch gruppiert nach Publikationsaufkommen, einer aus dem Publikationsaufkommen errechneten OA-Quote sowie nach Publikationskosten dargestellt. Wo Daten vollständig vorliegen sowie Trends und Auffälligkeiten zu verzeichnen sind, werden diese dargestellt – andernfalls werden die Daten lediglich aufgeführt.

3.1 Publikationsaufkommen

Gesamtpublikationsaufkommen: Zeitschriftenartikel je Einrichtung

Über alle wissenschaftlichen Publikationstypen hinweg ist der Publikationstyp „Zeitschriftenartikel“ der am stärksten zu OA transformierte. Dies überrascht wenig, folgt die Entwicklung in Brandenburg an dieser Stelle doch generellen Trends und greift auf die für Gold und Green OA etablierten Publikationsstrukturen zurück.

Auf nationaler Ebene bietet der OAM den Anknüpfungspunkt zu drei führenden verzeichnenden Publikationsdatenbanken. Mittels des OAM ist es derzeit nur möglich, in den drei Datenquellen *Dimensions*, *Scopus* und *Web of Science* verzeichnete Publikationen von Zeitschriftenartikeln jeweils einzeln abzufragen. Durch die Abbildung der Abfrageergebnisse der Datenquellen nebeneinander wird der konkrete Mehrwert der spezifischen Vergleichbarkeit der Datenquellen für die einzelnen Einrichtungen bzw. Brandenburg geschaffen. Ein wiederholt in der AG angesprochener Kritikpunkt ist, dass sich Veröffentlichungen bestimmter, in Brandenburg erforschter Fachdisziplinen nicht adäquat in den benannten Datenquellen wiederfinden. Entsprechend sind die Ergebnisse keine absoluten Aussagen, sondern beziehen sich einzig auf die in den Datenbanken nachgewiesenen Publikationen. Dies zeigt folglich eine zentrale Herausforderung für ein quantitatives OA Monitoring auf dieser Basis auf: es zeigt lediglich einen Ausschnitt des tatsächlichen Publikationsaufkommens, was bei der Analyse der Ergebnisse unbedingt zu berücksichtigen ist.

Dimensions, Scopus und Web of Science sind kommerzielle Datenbanken für den Nachweis wissenschaftlicher Publikationen. Sie unterscheiden sich in ihren Ansätzen und Reichweiten, was zu Variationen in den erfassten Publikationszahlen führen kann.¹⁶ Die Unterschiede zeigen sich in der Zahl der jeweils indexierten Zeitschriftentitel, wobei das für akademische Leistungsbewertungen bevorzugt verwendete Web of Science am selektivsten vorgeht und damit die geringste quantitative Abdeckung aufweist. Unterschiede zeigen sich weiterhin bei der globalen Abdeckung. Darüber hinaus herrschen auch unterschiedliche disziplinäre Gewichtungen. Insbesondere Geisteswissenschaften bzw. Humanities sind häufig weniger stark indexiert.¹⁷

Die Unterschiede in der Abdeckung, Auswahl und Spezialisierung sind entscheidend, um die Variationen in den Publikationszahlen zwischen diesen Datenbanken zu verstehen. Prinzipiell sind auch in der Gesamtmenge der Publikationszahlen Abdeckungslücken wahrscheinlich.

Publikationsaufkommen Zeitschriftenartikel						
Hochschule	Dimensions		Scopus		Web of Science	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
BTU	512	483	340	271	526	483
EUV	152	116	69	50	79	58
FHP	17	21	7	16	14	12
FUB	8	12	5	7	1	1
HNEE	62	73	66	70	70	73
THB	7	16	20	13	7	12
THW	47	26	43	22	42	24
UP	2.239	2.069	2.102	1.960	2.161	1.963
gesamt	3.044	2.816	2.652	2.409	2.900	2.626

Tab. 2: Vergleich des Publikationsaufkommens von Zeitschriftenartikeln in den Jahren 2021 und 2022, erfasst in den Datenbanken Dimensions, Scopus und Web of Science (Quelle: OAM).

¹⁶ Singh, V.K., Singh, P., Karmakar, M. et al. The journal coverage of Web of Science, Scopus and Dimensions: A comparative analysis. *Scientometrics* 126, 5113–5142 (2021). <https://doi.org/10.1007/s11192-021-03948-5> ¹⁷ Weiterführend Martin-Martin, A., Thelwall, M., Orduna-Malea, E. et al. Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science, and OpenCitations' COCI: a multidisciplinary comparison of coverage via citations. *Scientometrics* 126, 871–906 (2021). <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03690-4>

Die Darstellung der Gesamtpublikationzahlen der Zeitschriftenartikel bietet einen Vergleichswert zur Einordnung der OA-Publikationszahlen. Auffällig ist ein Rückgang der Gesamtzahl von Publikation von 2021 zu 2022, wobei einige Einrichtungen kleinere Zuwächse verzeichnen.

Im Vergleich zu den OA-Zahlen spiegelt sich dieser Trend teilweise, allerdings weniger stark.

Publikationsaufkommen OA-Zeitschriftenartikel						
Hochschule	Dimensions		Scopus		Web of Science	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
BTU	316	350	225	199	342	359
EUV	94	65	47	32	54	30
FHP	8	16	5	7	7	6
FUB	3	8	2	4	0	0
HNEE	45	56	52	54	54	55
THB	4	11	3	10	4	10
THW	27	20	28	17	27	16
UP	1667	1642	1619	1577	1633	1581
gesamt	2.164	2.168	1.981	1.900	2.121	2.057

Tab. 3: Vergleich des Publikationsaufkommens von OA-Zeitschriftenartikeln in den Jahren 2021 und 2022, erfasst in den Datenbanken Dimensions, Scopus und Web of Science (Quelle: OAM).

Auffällig ist, dass sich auf Einrichtungsebene teilweise sehr geringe Zahlen ergeben, die eine statistische Verallgemeinerbarkeit auf das tatsächliche Publikationsgeschehen erschweren. Ausschläge könnten beispielsweise auch durch die Veränderung des Indexierungsbestands bei den Datenbanken begründet sein.

Es gibt zudem weitere Gründe, die Daten kritisch zu lesen. Im Rahmen der Erhebung hatte jede Hochschule die Option, die gemeldeten Daten zu kommentieren. In Bezug auf die drei Datenquellen, die im OAMBB einzeln ausgewertet werden können, merkte die EUV z. B. zu Recht an, dass die Quelle Dimensions für ihre Einrichtung nicht aussagekräftig ist, da Frankfurt (Oder) und Frankfurt am Main gelegentlich verwechselt werden. THW und FHP sind sich darin einig, dass sich mittels der Datenbanken Dimensions, Scopus und Web of Science nur bedingt eine Aussage zum OA-Aufkommen treffen lässt, da nicht alle Journals indiziert werden, in denen Forschende dieser Einrichtung publizieren. Die Auswertung der Daten wirft einen eingeschränkten Blick auf die realen Fächerspektren der Hochschulen. Für die THW hat die Abfrage daher eine äußerst geringe Aussagekraft.

Publikationszahlen auf Repositorien

Die DBS weist in ihrem Fragebogen für „Wissenschaftliche Universal- und Hochschulbibliotheken“, der für die acht Einrichtungen in Brandenburg maßgeblich ist, ein Datenfeld zu OA-Publikationen in Repositorien aus. Damit bietet sich eine alternative Datenquelle für die quantitative Erfassung von Publikationen, wobei die zutreffende Affiliation zur jeweiligen Hochschule abgesichert ist.

Feld 178.4 Auf eigenen Repositorien bereitgestellte grüne und goldene Open-Access-Publikationen (Zugänge im Berichtsjahr).¹⁸

¹⁸. Konkordanz 2023: „Digitalisate sind hier nicht zu zählen. Habilitationsschriften, Dissertationen und andere Prüfungsschriften zählen als Publikationsunterstützung unter (178.4), soweit sie elektronisch veröffentlicht wurden.“

DBS-Feld 178.4: Auf eigenen Repositorien bereitgestellte grüne und goldene OA-Publikationen (Zugänge im Berichtsjahr)		
Hochschule	2021	2022
BTU	51	60
EUV	39	14
FHP	N	14
FUB	1	N
HNEE	N	71
THB	N	15
THW	127	63
UP	349	273
gesamt	567	510

Tab. 4:
Vergleich der auf eigenen Repositorien bereitgestellten grünen und goldenen OA-Publikationen, aufgeschlüsselt nach den Zugängen in den Jahren 2021 und 2022 (Quelle: DBS). „N“ bedeutet, dass keine Daten zu diesem Feld gemeldet wurden.

Neben den gemeldeten Zahlen an die DBS wurden die Zahlen nach Publikationstypen aus den an allen acht Einrichtungen betriebenen OPUS-Repositorien im Berichtszeitraum erhoben und nachfolgend dargestellt. Auch wenn an allen Einrichtungen die gleiche Softwarebasis eingesetzt wird, werden die Repositorien zum Teil stark verschieden genutzt und gepflegt.

Publikationstypen OPUS 4	2021			2022		
	gesamt	OA	OA-Anteil	gesamt	OA	OA-Anteil
Arbeitspapier	43	43	100,00%	43	42	97,67%
Ausgabe	56	46	82,14%	48	46	95,83%
Bachelorarbeit	26	20	76,92%	31	19	61,29%
Beitrag Zeitung	9	0	0,00%	8	0	0,00%
Bericht	19	19	100,00%	23	22	95,65%
Bewegte Bilder	0	0	N	0	0	N
Bild	0	0	N	0	0	N
Buch	94	27	28,72%	78	26	33,33%
Diplomarbeit	0	0	N	0	0	N
Dissertation	339	228	67,26%	289	202	69,90%
Examen	0	0	N	0	0	N
Habilitation	15	4	26,67%	3	1	33,33%
Konferenzveröffentlichung	89	56	62,92%	34	20	58,82%
Lehrmaterial	4	1	25,00%	3	1	33,33%
Magisterarbeit	0	0	N	0	0	N
Masterarbeit	59	44	74,58%	52	37	71,15%
Periodikum	1	1	100,00%	0	0	N
Preprint	6	6	100,00%	2	2	100,00%
Rezension	53	10	18,87%	31	3	9,68%
Sonstiges	9	6	66,67%	11	6	54,55%
Studienarbeit	1	1	100,00%	2	2	100,00%
Teil Buch	64	1	1,56%	49	2	4,08%
Ton	1	1	100,00%	0	0	N
Vorlesung	0	0	N	0	0	N
Wissenschaftlicher Artikel	991	329	33,20%	829	320	38,60%
gesamt	1.879	843	44,86%	1.536	751	48,89%

Tab. 5:

Vergleich der Publikationstypen auf den jeweiligen OPUS-Repositorien hinsichtlich des Gesamtaufkommens und des Anteils an OA-Publikationen in den Jahren 2021 und 2022 (Quelle: eigene Erhebung). „N“ bedeutet, dass die Berechnung nicht möglich war.

Auch wenn die Anzahl der Publikationen von 2021 auf 2022 gesunken ist, stieg der OA-Anteil um 4,16 Prozentpunkte. Für einige Publikationstypen wie „Beitrag Zeitung“, „Bewegte Bilder“, „Bild“, „Diplomarbeit“, „Examen“, „Magisterarbeit“, „Preprint“ (2022), „Ton“ (2022) und „Vorlesung“ gab es entweder keine OA-Publikationen oder keine Publikationen überhaupt (angezeigt mit „N“). Der OA-Anteil variiert erwartungsgemäß stark zwischen den Typen. Während einige wie „Arbeitspapier“ und „Bericht“ einen sehr hohen OA-Anteil aufweisen, sind andere Kategorien wie „Buch“, „Habilitation“, „Rezension“ und „Teil Buch“ deutlich niedriger. Dabei spielt jedoch die Nutzungspraxis der Repositorien eine maßgebliche Rolle. Teils werden sie fast vollständig als Publikationsplattform mit einem entsprechend hohen OA-Anteil eingesetzt. In anderen Fällen dokumentieren sie im Sinne einer Hochschulbibliografie anhand von Metadaten auch an anderer Stelle publizierte oder Closed-Access-Inhalte.

Die Angaben aus dem DBS-Feld 178.4 und die Zahlen aus den OPUS-Repositorien der acht Hochschulen sind nicht direkt miteinander vergleichbar, da die DBS-Meldungen nicht vollständig vorliegen und nur die OA-Typen Gold und Green berücksichtigen. Dennoch bietet die Abbildung der OPUS-Zahlen ein Mehrwert zur bloßen Darstellung der DBS-Zahlen, da die bibliodiverse Aufschlüsselung nach Publikationstypen Schwerpunkte und Lücken der OA-Transformation auf den Repositorien sichtbar macht. Abbildung 2 und 3 stellen die Publikationstypen für das Gesamtpublikationsaufkommen und das OA-Publikationsaufkommen auf den acht Repositorien dar.

OPUS4 Publikationen Mittelwert 2021 & 2022

Abb. 2: Durchschnittliches Publikationsaufkommen der Jahre 2021 und 2022 in OPUS, kategorisiert nach Publikationstypen.

OPUS4 Open Acces Publikationen Mittelwert 2021 & 2022

Abb. 3: Kreisdiagramm des durchschnittlichen Open-Access-Publikationsaufkommens der Jahre 2021 und 2022 in OPUS, kategorisiert nach Publikationstypen.

Im grafischen Vergleich des Gesamtpublikationsaufkommens und des OA-Publikationsaufkommens nach Publikationstypen auf den acht Repositorien über die Berichtsjahre 2021 und 2022 (Mittelwert) zeigt sich, dass zwar die Verteilung grob gleich ist, aber gewisse Publikationstypen unterschiedliche Gewichtungen im OA haben. So machen beispielsweise „Wissenschaftliche Artikel“ 53,29 % des Gesamtpublikationsaufkommens aus, aber nur 40,89 % der OA-Publikationen.

Auch zur OPUS-Datenerhebung wurden von den Hochschulbibliotheken Kommentare vermerkt. Die Publikationen der HNEE sind in OPUS nicht vollständig. An der FHP ist das System leider nicht detailliert genug konfiguriert, um in der Detailschärfe Aussagen treffen zu können, und an der UP werden wissenschaftliche Artikel zusammen mit Postprints gezählt. An der FUB sind die Bachelor- bzw. Masterarbeiten nur im Netzwerk der eigenen Einrichtung verfügbar und sind somit nicht im Sinne von OA offen. Auch Dokumente mit der Lizenz CC-BY-NC-ND 4.0 werden an der FUB nicht als OA-Publikationen gezählt.

Kerndatensatz Forschung (KDSF)¹⁹

Daten nach dem KDSF (Version 1.2)²⁰ wurden zwar erhoben, konnten aber aktuell lediglich von der THW geliefert werden. Da die übergreifende Vergleichbarkeit also nicht gegeben ist, wurde auf die Darstellung der Daten an dieser Stelle verzichtet. Die Daten sind aber in den Datenblättern der einzelnen Einrichtungen einsehbar (siehe Anhang).

¹⁹. https://de.wikipedia.org/wiki/Kerndatensatz_Forschung ²⁰. https://www.kerndatensatz-forschung.de/version1/Spezifikation_KDSF_v1_2.pdf

3.2 Open-Access-Quote

Um eine Vergleichbarkeit zwischen heterogenen Einrichtungsstrukturen herzustellen, bietet sich die Berechnung einer OA-Quote, also der Anteil der OA-Publikationen am gesamten Publikationsaufkommen, an. Da nur für den Publikationstyp der Zeitschriftenartikel Daten in ausreichender Qualität vorliegen, werden hierfür abermals die Daten des OAM bzw. Dimensions, Scopus und Web of Science herangezogen. Zu beachten ist, dass insbesondere bei Einrichtungen mit geringem Publikationsaufkommen statistische Ausreißer stärker ins Gewicht fallen und somit die Vergleichbarkeit gefährden.

OA-Quote (Gold, Diamond, Hybrid, Green)

Hochschule	Dimensions			Scopus			Web of Science		
	2021	2022	Veränderung 2021 zu 2022	2021	2022	Veränderung 2021 zu 2022	2021	2022	Veränderung 2021 zu 2022
BTU	61,72%	72,46%	+17,41%	66,18%	73,43%	+10,96%	65,02%	74,33%	+14,32%
EUV	61,84%	56,03%	-9,39%	68,12%	64,00%	-6,04%	68,35%	51,72%	-24,33%
FHP	47,06%	76,19%	+61,90%	71,43%	43,75%	-38,75%	50,00%	50,00%	+0,00%
FUB	37,50%	66,67%	+77,78%	40,00%	57,14%	+42,86%	0,00%	0,00%	+0,00%
HNEE	72,58%	76,71%	+5,69%	78,79%	77,14%	-2,09%	77,14%	75,34%	-2,33%
THB	57,14%	68,75%	+20,31%	15,00%	76,92%	+412,82%	57,14%	83,33%	+45,83%
THW	57,45%	76,92%	+33,90%	65,12%	77,27%	+18,67%	64,29%	66,67%	+3,70%
UP	74,45%	79,36%	+6,59%	77,02%	80,46%	+4,46%	75,57%	80,54%	+6,58%
mittel	58,72%	71,64%	+22,00%	60,21%	68,77%	+14,22%	57,19%	60,24%	+5,34%

Tab. 6:
Vergleich der OA-Quoten (Gold, Diamond, Hybrid, Green) in den Jahren 2021 und 2022, aufgezeigt in den Datenbanken Dimensions, Scopus und Web of Science, einschließlich der jährlichen Veränderungsdaten (Quelle: OAM).

Da die Veränderungen zwischen den Jahren, der Vergleich der Hochschulen sowie der Datenbanken sehr stark variieren und die Datenreihen nur für wenige Jahre vorliegen, ist eine seriöse Ableitung aus diesen Daten, die auch mitunter stark durch geringe Publikationszahlen getrieben werden, nicht möglich. Als allgemeiner Trend zeigt sich für fast alle Hochschulen bzw. Datenbanken ein genereller Anstieg der OA-Quoten. Die Quoten an sich unterscheiden sich hingegen stark nach Hochschule bzw. Datenbank.

Die aggregierten OA-Quoten bieten einen ersten Überblick über den Stand und die Entwicklung der OA-Transformation in Brandenburg. Für ein besseres Verständnis der einzelnen Faktoren ist ein Blick auf die Verteilung der verschiedenen OA-Modelle anzusehen. Die nachfolgende Grafik gibt darüber Aufschluss.

Open-Access-Status Dimensions der Jahre 2021 & 2022 der acht Hochschulen

Open-Access-Status Scopus der Jahre 2021 & 2022 der acht Hochschulen

Open-Access-Status Web of Science der Jahre 2021 & 2022 der acht Hochschulen

Abb. 4: Vergleich des OA-Status der Publikationsdatenbanken Dimensions, Scopus und Web of Science für die Jahre 2021 und 2022 der acht Hochschulen.

Abbildung 4 zeigt grafisch auf, was zuvor nur aus den Daten abzulesen war: Der Anteil von OA-Veröffentlichungen steigt (bei fast allen Hochschulen) an. Maßgeblich dafür ist insbesondere der Anstieg im Gold OA. Hybrid ist hinter Gold an zweiter Stelle, was insbesondere durch das Aufkommen von Transformationsverträgen wie DEAL erklärbar ist. Vielversprechend für die Senkung des Closed-Access-Anteils und die Steigerung der OA-Quote ist insbesondere Green OA, da hierdurch auch Wissenschaftler*innen, die Vorbehalte gegenüber einer reinen OA-Publikation haben, eine Möglichkeit zur OA-Zweitpublikation bekommen. Mit Perspektive aus der Praxis überrascht es weniger, dass Diamond OA zumeist einen relativ kleinen Anteil hat, da die Geschäftsmodelle vollständig von einer Finanzierung durch Autor*innen bzw. deren Einrichtungen abhängig sind. Allerdings verspricht die aktuelle Diskussion zum Thema „Scholar-led Publishing“ und ein Ausbau entsprechender infrastruktureller und organisatorischer Unterstützungsangebote diesen Anteil zu steigern.

3.3 Publikationskosten

Derzeit gibt es in Deutschland zwei Initiativen, über die OA-Kosten von Einrichtungen aktiv gemeldet werden können: die DBS²¹ und OpenAPC²².

Der Fragebogen für „Wissenschaftliche Universal- und Hochschulbibliotheken“ der DBS, der für die acht Hochschulen in Zuständigkeit des MWFK maßgeblich ist, weist ein Datenfeld zu OA-Kosten aus:

Feld 151.1 Erwerbungs Ausgaben, davon (bezogen auf 149) für Open Access Publikationen, ²³

²¹. <https://www.bibliotheksstatistik.de> ²². <https://openapc.net> ²³. Konkordanz 2023: „Hier sind alle Kosten aus Open Access einzurechnen (APCs, BPCs, Open-Access-Mitgliedschaften, Pledging (z.B. Knowledge Unlatched)).“

DBS-Feld 151.1: Erwerbungs Ausgaben für OA Publikationen		
Hochschule	2021	2022
BTU	21.458 €	29.731 €
EUV	0 €	0 €
FHP	N	4.418 €
FUB	2.772 €	1.446 €
HNEE	N	4.748 €
THB	N	10.172 €
THW	8.157 €	4.221 €
UP	235.312 €	485.896 €
gesamt	267.699 €	540.632 €

Tab. 7: Vergleich der auf eigenen Repositorien bereitgestellten grünen und goldenen OA-Publikationen, aufgeschlüsselt nach den Zugängen in den Jahren 2021 und 2022 (Quelle: DBS). „N“ bedeutet, dass keine Daten zu diesem Feld gemeldet wurden.

Die Daten in Tabelle 7 sind recht unscharf, da hier mehrere Kostenarten zusammengefasst werden: Article Processing Charges (APC), Book Processing Charges (BPC), OA-Mitgliedschaften sowie Pledging²⁴. Davon abgesehen zeigt sich, dass die Ausgaben von 2021 auf 2022 über alle acht Einrichtungen hinweg ansteigen, allerdings sich dieser Trend auf Einrichtungsebene nicht analog verhält. Im Vergleich der Brandenburger Hochschulen sticht die Universität Potsdam eindeutig heraus. Erwähnt werden sollte, dass Kosten für Transformationsverträge nicht im Feld 151.1 erhoben werden, diese aber einen hohen Anteil im Erwerbungssetat für OA ausmacht.

Neben der institutionsspezifischen Darstellung bündelt OpenAPC Kostendaten nach bestimmten Kategorien in Form von Sammlungen. Die Datensammlungen über APC für Zeitschriftenartikel und die über Publikationskosten der DEAL-Transformationsverträge wurden als für die acht Einrichtungen am relevantesten identifiziert und im Rahmen des Monitorings ausgewertet.

²⁴. Pledging meint eine Vorabfinanzierung bzw. Finanzierungsabsicherung durch konsortial agierende Institutionen.

OpenAPC: APC-Zahlungen		
Hochschule	APC 2021	APC 2022
BTU	N	N
EUV	N	N
FHP	1.059 €	3.919 €
FUB	N	N
HNEE	N	N
THB	N	3.182 €
THW	7.450 €	4.221 €
UP	239.112 €	N
gesamt	247.621 €	11.322 €

Tab. 8:
Vergleich der APC-Zahlungen für OA-Veröffentlichungen in den Jahren 2021 und 2022 (Quelle: OpenAPC). „N“ bedeutet, dass keine Daten gemeldet wurden.

Da zum Zeitpunkt der Erhebung die Daten für das Jahr 2022 nicht vollständig vorlagen, auch wenn diese gemeldet wurden, ist eine Vergleichbarkeit der Berichtsjahre nicht möglich. Es ist aber von einer Steigerung der Gesamtkosten auszugehen.

OpenAPC: Kosten im Rahmen von DEAL		
Hochschule	DEAL 2021	DEAL 2022
BTU	N	N
EUV	N	N
FHP	17.391 €	0 €
FUB	N	N
HNEE	N	N
THB	968 €	7.055 €
THW	1.271 €	9.734 €
UP	60.176 €	N
gesamt	79.806 €	16.789 €

Tab. 9:
Vergleich der Ausgaben für APC-Zahlungen im Rahmen der DEAL-Verträge für die Jahre 2021 und 2022 (Quelle: OpenAPC).

Die Kommentarfunktion wurde auch für die Werte, die an OpenAPC gemeldet wurden, genutzt. Die FUB nimmt an keinen DEAL-Verträgen teil, daher können keine Kosten gemeldet werden. Die FHP merkt an, dass die DEAL-Kostenmeldung 2021 unter Vorbehalt steht, da die Meldung erst kürzlich erfolgte. Eine DEAL-Kostenmeldung für 2022 war für die FHP bis zum Schluss des vorliegenden Berichts nicht möglich, da der Einrichtung noch keine Rechnung der Max Planck Digital Library Services gGmbH (MPDLS) für die Ausgleichszahlung vorlag.

Die UP merkt an, dass die OpenAPC-Meldung für 2022 sämtliche erfasste Publikationskosten an der UP transparent zur Verfügung stellt. Bei der DEAL-Kostenmeldung sind die realen Kosten notiert; die publikationsbasierte Abrechnung (PABA) wurde nicht berücksichtigt.

4.1 OAM-Report

Als Begleitung für die Entwicklung des OA Monitorings für das Land Brandenburg erstellte der Open Access Monitor (OAM) am Forschungszentrum Jülich einen standardisierten Sonderbericht „OAM-Report: Publikationsaufkommen und -verteilung wissenschaftlicher Artikel im Kontext der Open-Access-Transformation : Hochschulen des Landes Brandenburg“.²⁵ Er ist als Anhang diesem Berichts beige-fügt. Auf Grundlage eines Datenmappings von Unpaywall und dem Datentyp „journal article“ mit Angaben aus Web of Science wurden folgende Angaben kumuliert für die acht Einrichtungen erhoben:

- Anzahl und Verteilung von Veröffentlichungen der Einrichtung auf Verlage,
- Anzahl und Verteilung von Veröffentlichungen der Einrichtung auf Fachzeitschriften.

Auf dieser Grundlage wurden für die vom Monitoring erfassten acht Hochschulen Übersichten zum

- OA-Anteil, differenziert nach dem bekannten OA-Schema (Gold, Grün, Diamond, Bronze, Hybrid, Closed; 2013–2022),
- Publikationsaufkommen nach Wissenschaftsverlagen (2020, 2021, 2022),
- Publikationsaufkommen nach Zeitschriften (Top 15, jeweils 2020, 2021, 2022), und
- Publikationsaufkommen nach OA-Zeitschriften (Top 15, jeweils 2020, 2021, 2022)

abgebildet.

²⁵. OAM / Forschungszentrum Jülich: OAM-Report Publikationsaufkommen und -verteilung wissenschaftlicher Artikel im Kontext der OA-Transformation. Hochschulen des Landes Brandenburg. Berichtsversion 3.0. Jülich: 2. Mai 2023.

Für das OAMBB ist vor allem der differenzierte OA-Anteil nach den Publikationsmodellen interessant. Er zeigt erwartbar eine Dominanz von Gold OA von 37,7 % im Jahr 2020, 44,6 % im Jahr 2021 und 43,1 % im Jahr 2022. Die Ursachen für diese Schwankungen sind anhand der Darstellung jedoch nicht qualifizierbar.

Ein stabil erwartbarer Anteil von 40 % liefert Hochschulen dennoch eine wichtige Orientierung, da mit Gold OA in der Regel Publikationsgebühren (APC) verbunden sind, die als OA-Kosten entweder bei den Autor*innen und/oder den Einrichtungen auflaufen. Die Gesamtkostenkalkulation der landesbezogenen OA-Kosten erhält dadurch für Zeitschriftenpublikationen einen groben Richtwert. Zu beachten ist, dass gerade bei den im OAM-Report benannten naturwissenschaftlichen Top-Journals, wie beispielsweise Scientific Reports, häufig institutionsübergreifende Mehrautorenschaften vorliegen, sodass eine eindeutige institutionelle Zuordnung anfallender Gebühren pauschal nicht möglich ist.

Im Vergleich zu der in diesem Bericht ausgewiesenen OA-Quote über alle acht Hochschulen aus dem Web of Science (Tabelle 6: 2021 57,19 % und 2022 60,24 %) ist die OA-Quote im OAM-Report erheblich höher (Abbildung 2 des OAM-Reports: 2021 71,17 % und 2022 78,22 %). Die Datengrundlage der beiden Auswertungen ist bis auf zwei Aspekte identisch: zum einen der Zeitpunkt der Datenerhebung, der aber nicht allzu weit auseinander liegt, und zum anderen die Beschränkung des OAM-Reports auf Artikel von hauptverantwortlichen Autor*innen aus den acht Einrichtungen. Diese Beschränkung konnte im OAMBB-Ansatz nicht getroffen werden, da die drei Datenquellen vergleichbar bleiben sollten und nur zwei der drei Datenquellen die Option zu dieser Filterung anbieten.

Die Zeitreihe im OAM-Report ist daher vor allem als Trendabschätzung interessant. Hier zeigt sich in der bundesweiten Aufstellung eine scheinbare, weitgehende Stabilisierung der Verhältnisse der Modelle mit einem leichten Schrumpfen des Closed-Anteils und

einem weitgehenden Bedeutungsverlust von Bronze-OA. Diamond OA bleibt auf einem vergleichsweise geringen Niveau. Für Brandenburg stellt sich dagegen eine kontinuierliche Verschiebung des Anteils weg vom Closed Access zu Hybrid und Gold OA dar. Der Diamond-Anteil schrumpft für die betrachteten Jahre sogar, Green OA bleibt auf einem überschaubaren Stand, Bronze spielt laut der ausgewerteten Daten fast keine Rolle.

Auffällig ist zudem der geringe Anteil an Diamond-OA, zumindest im Kontext der aktuellen diskursiven Prominenz des Modells innerhalb der OA Community.

4.2 oa.atlas

Der oa.atlas²⁶ ist ein Dienst des BMBF-Projekts openaccess.network zur Darstellung von OA-Aktivitäten und -Services an deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowohl auf Ebene des Bundes als auch der Länder. Er umfasst Kategorien, die ergänzend zum Publikations- und Kosten-Monitoring für ein Transformations-Monitoring besonders relevant sind. Die initiale Datenerhebung fand durch das Open-Access-Büro Berlin statt – aktuell können Einrichtungen aus Deutschland selbst Änderungen für ihren Datensatz im oa.atlas melden.

Daten aus dem oa.atlas zu den acht Hochschulen in Zuständigkeit des MWFK werden im Bericht eingebunden, da diese Quelle die wesentlichen Strategien und Services der Hochschulen im Bereich OA sichtbar und vergleichbar macht. Dies ergänzt die überwiegend quantitative Darstellung mittels Publikations- und Kostendaten im restlichen Bericht um qualitative Aspekte. Weiterhin unterstreicht die Einbeziehung das Ziel, Daten aus bestehenden Erhebungen nachzunutzen.

²⁶. <https://open-access.network/services/oaatlas/ueber-den-oaatlas>

Die gezeigte Tabelle dokumentiert nicht den Stand mit Ende des Berichtszeitraums 2021/2022, da die Hochschulen ihre Daten im Zuge der Arbeit am Landesbericht aktualisierten, sodass Tabelle 10 den Stand im Januar 2024 widerspiegelt.

Innerhalb der AG wurde dazu aufgerufen, eigene Datensätze zu sichten, auf Aktualität zu prüfen und ggf. Änderungen zu melden, sodass diese dann Grundlage für den vorliegenden Bericht sein können.

Aus der Übersicht lässt sich ein Status quo der Hochschulen in der OA-Transformation ablesen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass sich die Rahmenbedingungen, innerhalb derer die Hochschulen bezüglich OA operieren, stark unterscheiden (insb. spezifische Publikationskulturen aufgrund der Fächerprofile, vgl. Abschnitt 1.1 Open Access und die Hochschullandschaft des Landes Brandenburg und 1.2 Kurzprofile der Hochschulen). Aus diesen Informationen können daher keine Werturteile, sondern vielmehr individuelle Handlungsempfehlungen für einzelne Einrichtungen abgeleitet werden.

Daten (Stand: 08.09.2023)	oa.atlas ID	Ort	Institutionstyp	OA-Website	OA-Ansprechpersonen	OA-Beauftragte*	OA Policy	OA-Strategie	OS Policy	Berliner Erklärung	Repositorium	OA-Verlag	Hostingdienst	Zeitschriften-Publikationsfonds	Monografien-Publikationsfonds	170A2020 Expression of Interest	DORA-Unterzeichnung	Jussieu-Appell
BTU	141	Cottbus	Universität	✓	✓	X	X	X	X	X	✓ (OPUS)	X	X	✓	✓ 2021 (Landesfonds)	X	X	X
EUV	226	Frankfurt (Oder)	Universität	✓	✓	X	X	X	X	✓ 2019	✓ (OPUS)	X	X	X	✓ 2021 (Landesfonds)	X	X	X
FHP	576	Potsdam	Hochschule	✓	✓	X	X	X	X	✓ 2023	✓ (OPUS)	X	X	X	✓ 2021 (Landesfonds)	X	✓	X
FUB	579	Potsdam	Universität	✓	✓	✓	X	X	X	✓ 2023	✓ (OPUS)	X	X	X	✓ 2021 (Landesfonds)	X	✓	X
HNEE	192	Eberswalde	Hochschule	✓	✓	X	✓ 2022	X	X	✓ 2021	✓ (OPUS)	X	X	X	✓ 2021 (Landesfonds)	X	X	X
THB	109	Brandenburg	Hochschule	✓	✓	X	X	X	X	X	✓ (OPUS)	X	X	X	✓ 2021 (Landesfonds)	X	X	X
THW	677	Wildau	Hochschule	✓	✓	✓	✓ 2017	X	X	✓ 2007	✓ (OPUS)	X	X	✓	✓ 2021 (Landesfonds)	X	X	X
UP	574	Potsdam	Universität	✓	✓	X	✓ 2006	✓ 2015	✓ 2023	✓ 2015	✓ (OPUS)	✓ 1998	X	✓ 2015	✓ 2021 (Landesfonds)	✓ 2017	X	X

Tab. 10: Übersicht über Strategien und Services rund um OA (Stand: Januar 2024; Quelle: oa.atlas).

Seit September 2021 können Angehörige der acht Hochschulen in Zuständigkeit des MWFK finanzielle Unterstützung für die OA-Veröffentlichung ihrer Monografien oder verwandter Publikationsformate beantragen. Der vom MWFK bereitgestellte Publikationsfonds für OA-Monografien des Landes Brandenburg wird von der VuK koordiniert. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertreter*innen der antragsberechtigten Hochschulen, wird in die Antragsabwicklung und konzeptionelle Ausgestaltung und Weiterentwicklung des Förderinstruments sowie die Klärung besonderer Fälle einbezogen.²⁷

Im Berichtszeitraum 2021/2022 erschienen elf OA-Publikationen, die über den Publikationsfonds mit insgesamt 59.037,80 € finanziell gefördert wurden.²⁸ Alle elf Publikationen erschienen im Jahr 2022, da Anträge aufgrund des Genehmigungsprozesses für den Fonds erst seit September 2021 bearbeitet werden konnten. Üblicherweise gibt es bei Monografien zwischen Antragsstellung und Erscheinen einen Abstand von mehreren Monaten, also ein größeres Zeitfenster als bei vergleichbaren Fonds für Zeitschriftenartikel. Im Mittel beanspruchte der Prozess von Antragstellung bis Erscheinen 210 Tage, wobei die Spannweite zwischen 69 Tagen und 406 Tagen lag (Standardabweichung: 81 Tage).

Die Publikationen stammen aus sechs der acht antragsberechtigten Hochschulen; während des Berichtszeitraums wurden Anträge in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet.²⁹ Die Verteilung der verausgabten Publikationsmittel und -zahlen über die Hochschulen zeigt Abbildung 5.

²⁷ <https://open-access-brandenburg.de/fonds/> ²⁸ Zu beachten ist, dass in einigen Fällen eine Kofinanzierung erfolgt ist, die aus dem Publikationsfonds getragenen Kosten also nicht die Gesamtkosten widerspiegeln. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass der Publikationsfonds zum Erhebungszeitpunkt ein neues Instrument darstellt und erst sukzessive bekannt und genutzt wurde. Für einen Normalbetrieb wird die jeweils vollständige Ausschöpfung der bereitgestellten Mittel prognostiziert. ²⁹ Um bei insgesamt steigendem Antragsaufkommen eine mögliche Ungleichverteilung der Mittel zwischen den – sehr unterschiedlich großen und fachlich verschieden ausgerichteten Hochschulen – abzumildern, trat ab 11.2023 ein Verteilmodell der Mittel in Kraft: Für jede Hochschule können bis zum Stichtag 31.7. bis zu zwei Anträge bewilligt werden. Anschließend werden Anträge in der Reihenfolge des Eingangs und gestaffelt nach Hochschule bearbeitet.

Verteilung der Publikationsmittel und -zahlen geförderter Publikationen über Hochschulen 2021 & 2022.

Abb. 5:
Publikationsfonds für
OA-Monografien Brandenburg.
Verteilung der Publikationsmittel
und -zahlen geförderter
Publikationen über
Hochschulen 2021 & 2022.

Mit den Förderkriterien des Publikationsfonds wird wie im hier dargestellten Monitoring-Ansatz eine Stärkung des Prinzips der Biodiversität angestrebt, der sich im Fall der Monografien auf die Diversität von Akteuren im Publikationsprozess und damit den geförderten Verlagen spiegelt. Die elf geförderten Publikationen erschienen in acht, zumeist mittelständischen, wissenschaftsnahen Verlagen; eine Publikation wurde ohne Verlagsbeteiligung publiziert. Es ergibt sich somit wie angestrebt eine der Zielstellung der Biodiversität entsprechende Verteilung auf die Publikationsdienstleister (Abb. 6).

Verteilung der Publikationsmittel und -zahlen geförderter Publikationen über Verlage 2021 & 2022

Abb. 6: Publikationsfonds für OA-Monografien Brandenburg. Verteilung der Publikationsmittel und -zahlen geförderter Publikationen über Verlage 2021 & 2022.

Die verausgabten Kosten für die OA-Publikation der Monografien werden von der VuK über die Initiative OpenAPC offengelegt.³⁰ Hierbei ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der Zielstellung von OpenAPC die zeitliche Zuordnung aufgrund der Mittelverausgabung erfolgt und Verschiebungen über den Jahreswechsel auftreten können, da die Mittelverausgabung sowohl deutlich früher als auch später als das Erscheinen der jeweiligen Publikation erfolgen kann.

Zudem erfasst OpenAPC grundsätzlich Gesamtkosten und entsprechend keine Teilbeträge bei Kofinanzierung, wie sie teilweise auch über den Publikationsfonds erfolgen. Oft trägt der Publikationsfonds

³⁰. Neben den offenen Datenmeldungen bietet OpenAPC eine grafische Aufbereitung als Treemap an: <https://treemaps.openapc.net/apcdata/bpc/#institution/OA-Monofonds%20Brandenburg/>

zwar die gesamten Kosten, in einigen Fällen wird jedoch eine Kostendifferenz z. B. von den Einrichtungen der Autor*innen, Förderern oder Stiftungen getragen. Aus diesen Gründen wurden für den Berichtszeitraum die Gesamtfördersumme leicht übersteigende Kosten in Höhe von 104.253 € an OpenAPC gemeldet.

Abbildung 7 zeigt die Verteilung der geförderten Publikationen über die Wissenschaftsdomänen.

Anzahl geförderter Publikationen nach Wissenschaftsdomänen (DFG-Fächergruppen)

Abb. 7: Publikationsfonds für OA-Monografien Brandenburg. Anzahl geförderter Publikationen nach Wissenschaftsdomänen (DFG-Fächergruppen).

Die über den Publikationsfonds geförderten und im Berichtszeitraum erschienenen Publikationen stellen einen Ausschnitt der Gesamtmenge der OA-Monografien sowie der Gesamtmenge aller Monografien dar, die von an den Hochschulen affilierten Personen verfasst oder herausgegeben wurden. Das Gesamtverhältnis ist aufgrund der unvollständigen Datenlage besonders im Affiliationsnachweis in den einschlägigen Datenquellen nicht belastbar zu ermitteln. In lokalen Repositorien erschwert zudem eine aus dieser Sicht nicht ausreichend differenzierte Angabe des Publikationstyps eine Auswertung. So werden teilweise sowohl Monografien als auch Zeitschriftenartikel unter dem Publikationstyp „Postprint“ gelistet.³¹

Geförderte Publikationen werden per Auflage des Fonds nach Erscheinen parallel im jeweiligen Hochschulrepositorium abgelegt. Sie sollten also auch jeweils zeitnah als der entsprechende Publikationstyp in der OPUS-Auswertung erscheinen. Aufgrund der tatsächlichen Workflows gibt es jedoch in vielen Fällen Verzögerungen, sodass ein zeitnaher Doppelnachweis für einen bestimmten Berichtszeitraum nicht garantiert werden kann. Auch in diesem Fall ist eine qualitative Betrachtung sinnvoll. Eine geförderte Publikation erschien ohne Verlagsbeteiligung und ist daher als Erstpublikation ausschließlich über den OPUS-Server der Hochschule verfügbar.

Im Berichtszeitraum 2021/2022 erschienen elf geförderte Publikationen, davon neun Monografien, ein Sammelband und ein Konferenzband. Die relativ geringen Zahlen sind der Tatsache geschuldet, dass der Fonds erst im September 2021 seine operative Arbeit aufnahm und der Publikationsprozess von Monografien typischerweise zeitintensiv ist. Im Folgejahr stellte sich der Normalbetrieb des Fonds ein, der bei gleichbleibendem Fördervolumen eine stabile Zahl von OA-Monografien hervorbringt. Dies wird in einem Folgemonitoring sowie im Jahresbericht 2023 der VuK ausführlicher beschrieben und dargestellt.

³¹. Das zeigt folgende Abfrage des Repositoriums der Universität Potsdam beispielhaft: <https://publishup.uni-potsdam.de/solrsearch/index/search/searchtype/simple/query/%2A%3A%2A/browsing/true/doctypenfq/postprint>

Einordnung der Ergebnisse

Der diesem Bericht zugrundeliegende Ansatz zum OA Monitoring auf Landesebene fokussierte sich in Abstimmung mit der AG zunächst primär auf das messbare Publikationsaufkommen sowie die damit verbundenen OA-Kosten. Die Ergebnisse in der vorliegenden Form sind auf unterschiedlichen Ebenen zu bewerten.

Übergreifend kann gesagt werden, dass eine rein quantitativ aggregierende Darstellung des Publikationsaufkommens der Hochschulen zu erheblichen Verzerrungen führt und die Unterschiede zwischen Einrichtungen sowohl in der Größe, im Typ als auch in den fachlichen Spezialisierungen übermäßig zugunsten weniger großer Universitäten und vor allem natur- und technikwissenschaftlichen Publikationskulturen verzerrt.

1. Eine Ebene betrifft **Kennzahlen zum Publikationsaufkommen und den OA-Kosten** (siehe 3. Ergebnisse der Datenerhebung) mit spezifischem interpretativem Potenzial. Es ist möglich, OA-Quoten und deren zeitliche Entwicklung darzustellen. Diese Daten erfordern jedoch eine umfassende Kontextualisierung, da sie allein nur eingeschränkt für Entscheidungen, besonders hinsichtlich Steuerungsmaßnahmen, geeignet sind. Sie stellen jedoch wichtige Datenpunkte dar, die es ermöglichen, Trends, Auffälligkeiten und Lücken zu identifizieren.
2. Eine zweite Ebene beinhaltet die qualitative Erfassung und Begleitung von **OA-Maßnahmen** an den Einrichtungen, wie Beratungsangebote, Policies oder Publikationsfonds. Diese Ebene ist im Rahmen des vorliegenden Berichts mit der Darstellung der Daten aus dem oa.atlas adressiert (siehe 4.2 oa.atlas).

3. Auf einer dritten Ebene sind **übergeordnete, landesspezifische und auf Brandenburg wirkende Maßnahmen** zu bewerten. Beispielhaft hierfür steht die Einrichtung des landesweiten Publikationsfonds für OA-Monografien (siehe 4.3 Publikationsfonds für Open-Access-Monografien). Die spezifischen Arbeitsgruppen zum Publikationsfonds für OA-Monografien und zum Monitoring sind ebenfalls dieser Kategorie zuzuordnen.

Die erhobenen Daten zusammen mit den sich im Prozess gezeigten Erhebungs- und Interpretationslücken sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer weitergehenden Auseinandersetzung mit dem Thema des OA Monitorings in Brandenburg.

5.2 Perspektive

Die konzeptuelle Entwicklung des vorliegenden Monitoring-Verfahrens sowie seine erste Durchführung bis zum fertigen Bericht fand von September 2022 bis Dezember 2023 durchgehend partizipativ statt. Im Anschluss daran sollen im Jahr 2024 die Methodik innerhalb der AG gemeinsam mit der VuK evaluiert und entsprechende Anpassungen vorgenommen sowie die Entscheidung über die Weiterentwicklung des OAMBB-Ansatzes getroffen werden. Außerdem wird sich auf die Durchführungsfrequenz der quantitativen Erhebungen zu einigen sein.

An die Erkenntnisse aus dem ersten Durchgang anknüpfend zeigen sich zwei mögliche Entwicklungslinien für die Weiterentwicklung des OAMBB besonders prominent:

1. Die Vertiefung der quantitativen Auswertung und die Integration weiterer Datenquellen und bibliometrischer Methoden, und
2. die qualitative Untersuchung der hier zum Vorschein gekommenen Besonderheiten sowie die Ausweitung der qualitativen Betrachtung der OA-Aktivitäten mit ganzheitlichem Anspruch.

Erster Entwicklungsweg

Ausgehend von noch zu definierenden deskriptiven Schwerpunkten bzw. Kategorien können bestimmte Erhebungsanforderungen zur differenzierten quantitativen Erfassung von Daten abgeleitet werden. Es sollten die Erkenntnisziele und -erwartungen an das Monitoring differenziert formuliert werden, um auf dieser Grundlage den Datenbedarf zu konkretisieren.

Inhaltlich sollte der Aspekt der Bibliodiversität weiter ausgebaut werden. Insbesondere in Bezug auf Monografien und alternative Publikationsmodelle, wie beispielsweise im Bereich der Kunst- oder im Land Brandenburg auch Filmwissenschaften, sollte die Datenlage verbessert werden. Ebenfalls wird aus den Einrichtungen der Bedarf gespiegelt, den Bereich der Transformationsverträge stärker zu beleuchten, um zu einem transparenteren und berechenbarem Bild zu gelangen. Hier wäre insbesondere ein Kosten-Monitoring in der Form von Bedarfsmeldungen zielführend, damit Einrichtungen und Wissenschaftspolitik gebündelt die finanziellen Bedarfe der Hochschullandschaft Brandenburg in diesem Bereich antizipieren und mit entsprechenden Mitteln unterlegen können.

Abb. 8: Venn-Diagramme der Publikationsmengen der Zeitschriftenartikel in Dimensions, Scopus und Web of Science für die Berichtsjahre 2021 und 2022.

Auf technischer Ebene ist mit der Verbreitung von Forschungsinformationssystemen bzw. dem breiteren Einsatz von Hochschulinformationssystemen mit Forschungsmodulen eine Verbesserung der Aktualität, Qualität und Vollständigkeit der gemeldeten Daten zu erwarten. Langfristig wäre eine mit der jeweils aktuellen Datenlage an den Einrichtungen übereinstimmende Dashboard-Lösung zur Erfassung aller Publikations- und Forschungsprojekte in Brandenburg auf dieser Grundlage denkbar. Solange diese hochqualitativen und verifizierten Daten nicht vorliegen, wird sich weitestgehend auf bestehende Datenquellen, wie die Publikationsdatenbanken Dimensions, Scopus und Web of Science, gestützt werden müssen. Um den individuellen Lücken und Schwachstellen dieser Datenbanken zu begegnen, soll ein zukünftiges OAMBB auf der Grundlage einer zusammengeführten und bereinigten Datenbasis der drei Datenbanken durchgeführt werden.³²

Eine weitere Perspektive ist die Integration von weiteren wissenschaftlichen Einrichtungen in Brandenburg, wie außeruniversitäre Forschungsinstitute, Hochschulen in anderer Trägerschaft als dem MWFK oder Kultureinrichtungen. Dies würde die Anpassung der gewählten Methodik bedingen, aber zu einem vollständigeren Bild der OA-Transformation im Land führen.

Als Erfolg und als unbedingt beizubehalten ist schließlich der konsequent partizipative Ansatz zu bewerten. Das Ziel für die weiteren Schritte eines Landesmonitorings für Brandenburg wird sein, die AG und die Partizipationsmodi fortzuführen, auszubauen und dadurch abzusichern, dass sich alle Hochschulen mit ihren Spezifika angemessen berücksichtigt fühlen.

³². Anfang 2024 wurde bekannt, dass der OAM in Zukunft als dritte Datenquelle OpenAlex anstatt Dimensions integrieren wird. Da OpenAlex sich als vielversprechende, offene Datenquelle für bibliometrische Analysen abzeichnet, wird der Dienst auch in Zukunft eine zunehmend wichtige Rolle im OA Monitoring einnehmen.

Zweiter Entwicklungsweg

Weitere aus der Formulierung in der OA-Strategie Brandenburg ableitbare Beobachtungsziele, beispielsweise eine fortlaufende Dokumentation der OA-Prozesse, Teilziele der OA-Strategie für die individuellen Stakeholdergruppen, Akzeptanzmuster bei unterschiedlichen Stakeholder*innen sowie die Perspektive der Open Culture in Brandenburg, bedürften differenzierter methodischer Unterlagerung, die in der zukünftigen Entwicklung des Monitorings berücksichtigt werden könnten. Es zeichnet sich ab, dass rein quantitative Ansätze den Strukturen im Land Brandenburg nur eingeschränkt gerecht werden. Um dies aufzufangen, müsste das Monitoring bei einer Weiterentwicklung in diese Richtung auch stärker qualitative und deskriptive Elemente umfassen.

Eine weitere Herausforderung liegt in einer Systematisierung und bibliometrischen bzw. szientometrischen Kontextualisierung der quantitativen Daten, die einen für das Monitoring lösungsorientierten Umgang mit den Schwachpunkten ermöglicht. Dies wäre primär als Aufgabe der VuK zu sehen.

Beide Wege lassen sich unabhängig, aber auch ergänzend denken, haben aber ihre eigenen methodischen Anforderungen und Schwierigkeiten sowie Zielstellungen.

Das Open Access Monitoring Brandenburg wurde in partizipativer Zusammenarbeit zwischen der dafür eingerichteten AG Open Access Monitoring Brandenburg und der VuK konzipiert und durchgeführt. Es brachten sich Mitglieder aller acht Hochschulbibliotheken aktiv in die Prozessgestaltung ein.

Es wurden Daten zu Publikationsaufkommen und OA-Kosten aggregiert und auf Landesebene vergleichbar dargestellt, sowie eingeordnet.

Als ein Nebenergebnis wurden zahlreiche Erhebungslücken und anschließende Forschungsfragen identifiziert, die in die Weiterentwicklung des Monitoring-Ansatzes einfließen können.

Als „Lessons Learned“ hat sich gezeigt, dass bei der Arbeit mit externen Datenquellen, die Wahl von Berichtszeiträumen nicht nur mit den Erhebungszeiträumen der Quellen übereinstimmen, sondern ein großzügiger zeitlicher Puffer kalkuliert werden sollte. Im Prozess wurde festgestellt, dass der Zeitraum Anfang bis Mitte 2023 für das Berichtsjahr 2022 noch zu früh war. Eine besondere Rolle spielt der Faktor Zeit auch bei der Ermittlung von Green-OA-Publikationen. Diese sind in vielen Fällen erst nach Ablauf eines Embargos möglich, so dass sich bereits dadurch häufig eine Verzögerung von üblicherweise zwölf Monaten ergibt.

Der Ansatz des OAMBB wurde vor dem Hintergrund folgender sechs Prinzipien entwickelt:

1. Kompetenzstärkung der Beteiligten

Diese Anforderung ergab sich bereits aus der Zielstellung der OA-Strategie und erwies sich zugleich als wichtiger Motivationspunkt für die Mitglieder der AG. In Workshops, Gesprächen und Feedback-Veranstaltungen wurde das Einlösen dieses Anspruchs spürbar. Eine Abschlussevaluation folgt im Rahmen der Weiterentwicklung im Jahr 2024.

2. **Bibliodiversität des Publikationsaufkommens**

Bibliodiversität stellt eher ein kontinuierliches Ziel als eine feste Zielmarke dar. Aufgrund der fehlenden Gesamtübersicht über alle Publikationsformen der acht Hochschulen lässt sich kein abschließendes Urteil über das Ausmaß der Bibliodiversität im Rahmen dieses Monitoring-Verfahrens fällen. Im Vergleich zum herkömmlichen OA Monitoring, das sich hauptsächlich auf Zeitschriftenartikel fokussiert, bietet der vorliegende Ansatz, der die Datenerfassung auf Hochschulrepositorien ausweitet, eine breitere bibliografische Perspektive.

3. **Aggregation und Nachnutzung vorhandener Daten**

Wie beschrieben wurden Daten aus verschiedenen Quellen aggregiert, darunter der Open Access Monitor (und die zugrundeliegenden Datenquellen Dimensions, Scopus und Web of Science), OpenAPC, die Deutsche Bibliotheksstatistik, das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg und der oa.atlas. Eigene Daten zu den Hochschulrepositorien und dem Publikationsfonds für OA-Monografien Brandenburg wurden ebenfalls erhoben. Ergänzend wurde der OAM-Report für die acht Hochschulen in Zuständigkeit des MWFK, bereitgestellt vom Team des OAM am Forschungszentrum Jülich, in diesem Bericht kontextualisiert und veröffentlicht. Festzuhalten ist, dass mit der Zahl der Datenquellen die Sichtbarkeit der Unschärfen und Erfassungslücken ebenfalls eher steigt als sinkt.

4. **Nachhaltigkeit des Verfahrens**

Im Verlauf der Durchführung des Monitorings bekannten sich einige Hochschulen bereits von sich aus zur Durchführung des Verfahrens an ihren Einrichtungen. In Kombination mit der Kompetenzstärkung werden so generell Monitoring-Ansätze in der Hochschullandschaft Brandenburgs verankert. Die Befassung mit der Deutschen Bibliotheksstatistik hatte über das OAMBB hinauswirkende Effekte, wie eine separate Publikation³³ und die durch die AG angestoßene Befassung des Kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV) und des Friedrich-Althoff-Konsortiums

³³ Falkenburg, P., Stadler, H., & Zeunert, M. (2023). Open-Access-Kostenmonitoring: Landesreport von Brandenburg wird Daten aus der Deutschen Bibliotheksstatistik einbeziehen. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7772622>

(FAK) mit dem Thema Monitoring unter Zuhilfenahme der DBS.

5. Vergleichbarkeit der Hochschulen

Die Festlegung gemeinsamer OA-Indikatoren zum Beginn der AG-Arbeit gewährleistet die Vergleichbarkeit der heterogenen Grundgesamtheit der Hochschulen. Außerdem wurde so erreicht, dass die AG-Arbeit durchweg für alle Teilnehmenden relevant war.

6. Partizipation im Prozess

Es besteht eine produktive Kooperation zwischen der AG und der VuK, dies soll auch in Zukunft fortgeführt werden, um einen kontinuierlichen Kompetenztransfer zwischen den Einrichtungen und der VuK zu gewährleisten. Dass Brandenburg eine im Bundesvergleich zahlenmäßig überschaubare Zahl von Hochschulen besitzt und teilweise bereits aus dem Strategieprozess 2018/2019 Kontakte und Modi der Zusammenarbeit bestehen, begünstigte die Zusammenarbeit erheblich. Der kollaborative Ansatz des OAMBB kann als Best-Practice-Beispiel für die Arbeit von weiteren OA-Landesinitiativen dienen.

AG Open Access Monitoring Brandenburg	
Charlotte Meixner	BTU
Simone Schad	BTU
Ilona Czechowska	EUV
Miriam Zeunert	FHP
Katja Krause	FUB
Franziska Meng	HNEE
Cliff Buschhart	THB
Friederike Borchert	THW
Tobias Höhnow	UP
Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg	
Heike Stadler	
Ben Kaden	
Anita Eppelin	
Philipp Falkenburg	

8 Anhang

8.1 Fragebogen

Open Access Monitoring Brandenburg

Open Access Monitoring Brandenburg | Datenerhebung für die Berichtsjahre 2021 und 2022

Liebe Kolleg*innen,

wir begrüßen Sie zur Datenerhebung für die Berichtsjahre 2021 und 2022 im Rahmen des mehrschichtigen Open Access Monitorings zur Open- Access-Strategie des Landes Brandenburg. In dieser Abfrage bitten wir Sie, uns Informationen zum Publikationsaufkommen und zu den damit verbundenen Open-Access-Kosten Ihrer Einrichtung zu melden. Wir nutzen hierzu den Open Access Monitor (OAM) sowie Informationen, die von Ihrer Einrichtung ggf. selbst erhoben und unter anderem bereits über OpenAPC und die Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS) gemeldet wurden. Folgende Daten werden nachfolgend jeweils für die Berichtsjahre 2021 und 2022 erhoben:

1. Open Access Monitoring (Publikationen)
 - 1.1. Datenwuelle: Dimensions
OA-Farben: Diamond, Gold, Hybrid, Green (published), Green (accepted), Green (submitted), Bronze, Closed
 - 1.2. Datenquelle: Scopus
OA-Farben; Diamond, Gold, Hybrid, Green (published), Green (accepted), Green (submitted), Bronze, Closed
 - 1.3. Datenquelle: Web of Science
OA-Farben: Diamond, Gold, Hybrid, Green (published), Green (accepted), Green (submitted), Bronze, Closed
2. Open APC
APC- Meldung, DEAL- Kostenmeldung
3. Deutsche Bibliotheksstatistik
 - 3.1. Feld 3
 - 3.2. Feld 151.1
 - 3.3. Feld 178.4
4. Eigene Datenerhebung
 - 4.1. Kerndaensatz Forschung (KDSF), Version 1.2
 - 4.2. OPUS 4, Dokumententypen

Sofern die abgefragten Daten bereits vorliegen, sollte die Beantwortung der Fragen etwa 20 Minuten in Anspruch nehmen. Bitte beachten Sie, dass wir im Rahmen dieser Umfrage keine personenbezogenen Daten erheben werden, Ziel der Datenerhebung ist eine Auswertung für einen Landesreport Open Access Brandenburg. Dieser wird alle gemeldeten Angaben zusammenfassen und veröffentlichen. Vor der Veröffentlichung werden die Ergebnisse in der AG Open Access Monitoring Brandenburg kommuniziert und gemeinsam besprochen.

Die Datenerhebung kann vom 08.05. bis zum 26.05.2023 durchgeführt werden. Falls Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an Heike Stadler unter heike.stadtler@fh-potsdam.de wenden.

Wir bedanken uns im Voraus für die Mitwirkung.

Ihr OA- Brandenburg Team

Angaben zur Einrichtung

Für welche Einrichtung melden Sie die Daten aus den Berichtsjahren 2021 und 2022 im Rahmen des Open Access Monitoring Brandenburg?

- Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senfentenberg
- Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
- Fachhochschule Potsdam
- Fimuniversität Babelsberg KONRAD WOLF
- Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
- Technische Hochschule Brandenburg
- Technische Hochschule Wildau
- Universität Potsdam

1. Open Access Monitoring

1.1 Welche Publikationszahlen haben Sie aus der Datenquelle „Dimensions“ über den Open Access Monitor für die Berichtsjahre 2021 und 2022 für Ihre Einrichtungen ermittelt?

Parameter für die OAM-Abfrage: Publikationsanalyse/ Publikationen; Autor*innen: alle; Land: Deutschland; Bundesland: Brandenburg; Einrichtung: Ihre eigene Einrichtung; Veröffentlichungsdatum: für 2021: 01.01.2021-31.12.2021, für 2022: 01.01.2022 – 31.12.2022, Reiter: OA Farben

Quelle:	2021	2022
Dimensions		
Diamond		
Gold		
Hybrid		
Green (published)		
Green (accepted)		
Green (submitted)		
Bronze		
Closed		
GESAMT		

Kommentar

1.2 Welche Publikationszahlen haben Sie aus der Datenquelle „Scopus“ über den Open Access Monitor für die Berichtsjahre 2021 und 2022 für Ihre Einrichtung ermittelt?

*Parameter für die OAM-Abfrage: Publikationsanalyse/ Publikationen; Autor*innen: alle; Land: Deutschland; Bundesland: Brandenburg; Einrichtung: Ihre eigene Einrichtung; Veröffentlichungsdatum: für 2021: 01.01.2021-31.12.2021, für 2022: 01.01.2022 – 31.12.2022, Reiter: OA Farben*

Quelle: Dimensions	2021	2022
Diamond		
Gold		
Hybrid		
Green (published)		
Green (accepted)		
Green (submitted)		
Bronze		
Closed		
GESAMT		

Kommentar

1.3 Welche Publikationszahlen haben sie aus der Datenquelle „Web of Science“ über den Open Access Monitor für die Berichtsjahre 2021 und 2022 für Ihre Einrichtung ermittelt?

*Parameter für die OAM-Abfrage: Publikationsanalyse/ Publikationen; Autor*innen: alle; Land: Deutschland; Bundesland: Brandenburg; Einrichtung: Ihre eigene Einrichtung; Veröffentlichungsdatum: für 2021: 01.01.2021-31.12.2021, für 2022: 01.01.2022 – 31.12.2022, Reiter: OA Farben*

Quelle: Dimensions	2021	2022
Diamond		
Gold		
Hybrid		
Green (published)		
Green (accepted)		
Green (submitted)		
Bronze		
Closed		
GESAMT		

Kommentar

2. OpenAPC

2.1 Falls Sie zum Berichtszeitraum Publikationskosten (Article Processing Charges) an OpenAPC gemeldet haben, geben Sie diese bitte im Folgenden an.

APC- Meldung für 2021	€
APC- Meldung für 2022	€
DEAL- Kostenmeldung für 2021	€
DEAL- Kostenmeldung für 2022	€

Legende für die Meldung im Rahmen des Open Access Monitoring Brandenburg für die Berichtsjahre 2021 und 2022:

- 0= An unserer Einrichtung sind für das genannte Berichtsjahr keine Open-Access-Kosten angefallen, die an OpenAPC hätten gemeldet werden können.
- Wert > 0= An unserer Einrichtung sind für das genannte Berichtsjahr Open-Access-Kosten angefallen – diese wurden von uns wie angegeben gemeldet.
- N= An unserer Einrichtung sind für das genannte Berichtsjahr Open-Access-Kosten angefallen, die jedoch nicht von uns an OpenAPC gemeldet wurden.

Kommentar

3. Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS)

Bitte geben Sie im Folgenden an, welche Informationen Sie zu den Berichtsjahren 2021 und 2022 an die Deutsche Bibliotheksstatistik für Ihre Einrichtung gemeldet haben: Wissenschaftliches Personal (III.1), Open-Access-Ausgaben (III.2), Open-Access-Publikationszahlen (III.3).

Legende für die Meldung im Rahmen des Open Access Monitoring Brandenburg für die Berichtsjahre 2021 und 2022:

- N = An unserer Einrichtung sind für das genannte Berichtsjahr Daten im entsprechenden DBS-Feld zu verzeichnen gewesen, die jedoch nicht von uns an die DBS gemeldet wurden.

3.1 Bitte tragen Sie hier die Daten ein, die Sie im Rahmen der Deutschen Bibliotheksstatistik übermittelt haben: Feld 3 – Wissenschaftliches Personal

Konkordanz Feld 3: „Hier ist die Zahl der Stellen (Vollzeitäquivalente) des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals der Hochschule zum Ende des Berichtszeitraums anzugeben. Stellen (Personal) die über Drittmittel finanziert werden, sind nicht zu erfassen.“

2021	
2022	

Eigene Erhebungen

(Dies beinhaltet Personal über Haushalts- UND Drittmittel)

2021	
2022	

Kommentar

3.2 Bitte tragen Sie hier die Daten ein, die Sie im Rahmen der Deutschen Bibliotheksstatistik übermittelt haben: Feld 151.1 – Erwerbung, davon [bezogen auf 149]: Kauf, darunter: Ausgaben für Open Access Publikationen

Konkordanz Feld 151.1: „Hier sind alle Kosten aus Open Access einzurechnen (APCs, BPCs, Open-Access-Mitgliedschaften, Pledging (z.B. Knowledge Unlatched)).“

2021		€
2022		€

Kommentar

3.3 Bitte tragen Sie hier die Daten ein, die Sie im Rahmen der Deutschen Bibliotheksstatistik übermittelt haben: Feld 178.4 – Auf eigenen Repositorien bereitgestellte grüne und goldene Open-Access-Publikationen (Zugänge im Berichtsjahr)

Konkordanz Feld 178.4: „Digitalisate sind hier nicht zu zählen. Habilitationsschriften, Dissertationen und andere Prüfungsschriften zählen als Publikationsunterstützung unter (178.4), soweit sie elektronisch veröffentlicht wurden.“

2021	
2022	

Kommentar

4. Eigene Datenerhebung

Welche Publikationszahlen haben Sie an Ihrer Einrichtung zur Erhebung eigener Daten für die Berichtsjahre 2021 und 2022 ermitteln können?

4.1 Kerndatensatz Forschung (KDSF), Version 1.2

Publikationstyp	2021		2022	
	Open Access	Closed Access	Open Access	Closed Access
Buch				
Artikel				
Konferenzbeitrag				
Software				
Sonderheft einer Zeitschrift				
Forschungsdaten				
Beitrag in nicht-wissenschaftlichen Medien				
Beitrag in wissenschaftlichen Blogs				
Arbeitspapier/Forschungsbericht				
Integrierende Ressource				
Sonstiger Publikationstyp				

Kommentar

4.2 OPUS 4, Dokumenttypen

Dokumenttyp	2021		2022	
	Open Access	Closed Access	Open Access	Closed Access
Arbeitspapier				
Ausgabe (Heft)				
Bachelorarbeit				
Beitrag in einer Zeitung				
Bericht				
Bewegte Bilder				
Bild				
Buch				
Diplomarbeit				
Dissertation				
Examen				
Habilitation				
Konferenzveröffentlichung				
Lehrmaterial				
Magisterarbeit				
Masterarbeit				
Periodikum				
Preprint				
Rezension				
Sonstiges				
Studienarbeit				
Teil eines Buches				
Ton				
Vorlesung				
Wissenschaftlicher Artikel				

Kommentar

Falls Sie und noch etwas zur Datenerhebung Insgesamt mitteilen möchten, könne Sie dies hier tun:

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung!

OAM/2021	Closed	Bronze	Green (submitted)	Green (accepted)
Dimensions	185	11	20	7
Scopus	107	8	15	5
WoS	176	8	23	7
OAM/2022	Closed	Bronze	Green (submitted)	Green (accepted)
Dimensions	125	8	22	3
Scopus	68	4	14	1
WoS	117	7	25	3
OpenAPC	OpenAPC (2021)	OpenAPC (2022)	DEAL (2021)	DEAL (2022)
	N	N	N	N
DBS	Feld 3 (2021)	Feld 3 (2022)	Feld 3 (2021, eigene ergänzende Erhebung)	Feld 3 (2022, eigene ergänzende Erhebung)
	549	835	N	N
	Feld 151.1 (2021)	Feld 151.1 (2022)		
	21.458 €	29.731 €		
	Feld 178.4 (2021)	Feld 178.4 (2022)		
	51	60		
KDSF Version 1.2	keine Datenmeldung			
OPUS 4	2021	2022		
Arbeitspapier OA	13	5		
Arbeitspapier CA	0	0		
Ausgabe OA	25	32		
Ausgabe CA	0	0		
Bachelorarbeit OA	4	1		
Bachelorarbeit CA	0	0		
Beitrag Zeitung OA	0	0		
Beitrag Zeitung CA	0	0		
Bericht OA	7	1		
Bericht CA	0	0		
Bewegte Bilder OA	0	0		
Bewegte Bilder CA	0	0		
Bild OA	0	0		
Bild CA	0	0		
Buch OA	8	3		
Buch CA	0	0		
Diplomarbeit OA	0	0		
Diplomarbeit CA	0	0		
Dissertation OA	49	43		
Dissertation CA	0	0		
Examen OA	0	0		
Examen CA	0	0		
Habilitation OA	2	0		
Habilitation CA	0	0		
Konferenzveroeffentlichung OA	2	1		
Konferenzveroeffentlichung CA	0	0		
Lehrmaterial OA	0	0		
Lehrmaterial CA	0	0		
Magisterarbeit OA	0	0		
Magisterarbeit CA	0	0		
Masterarbeit OA	7	1		
Masterarbeit CA	0	0		
Periodikum OA	0	0		
Periodikum CA	0	0		
Preprint OA	0	0		
Preprint CA	0	0		
Rezension OA	0	0		
Rezension CA	0	0		
Sonstiges OA	0	0		
Sonstiges CA	0	0		
Studienarbeit OA	1	2		
Studienarbeit CA	0	0		
Teil Buch OA	0	0		
Teil Buch CA	0	0		
Ton OA	0	0		
Ton CA	0	0		
Vorlesung OA	0	0		
Vorlesung CA	0	0		
Wissenschaftlicher Artikel OA	0	4		
Wissenschaftlicher Artikel CA	0	0		
gesamt	118	93		

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

OAM/2021	Closed	Bronze	Green (submitted)	Green (accepted)
Dimensions	52	6	6	0
Scopus	20	2	2	1
WoS	24	1	2	1
OAM/2022	Closed	Bronze	Green (submitted)	Green (accepted)
Dimensions	45	6	6	0
Scopus	15	3	5	0
WoS	26	2	4	0
OpenAPC	OpenAPC (2021)	OpenAPC (2022)	DEAL (2021)	DEAL (2022)
	N	N	N	N
DBS	Feld 3 (2021)	Feld 3 (2022)	Feld 3 (2021, eigene ergänzende Erhebung)	Feld 3 (2022, eigene ergänzende Erhebung)
	177	188	N	N
	Feld 151.1 (2021)	Feld 151.1 (2022)		
	0	0		
	Feld 178.4 (2021)	Feld 178.4 (2022)		
	39	14		
KDSF Version 1.2	keine Datenmeldung			
OPUS 4	2021	2022		
Arbeitspapier OA	7	2		
Arbeitspapier CA	0	0		
Ausgabe OA	0	0		
Ausgabe CA	0	0		
Bachelorarbeit OA	0	0		
Bachelorarbeit CA	0	0		
Beitrag Zeitung OA	0	0		
Beitrag Zeitung CA	0	0		
Bericht OA	0	0		
Bericht CA	0	0		
Bewegte Bilder OA	0	0		
Bewegte Bilder CA	0	0		
Bild OA	0	0		
Bild CA	0	0		
Buch OA	1	1		
Buch CA	0	0		
Diplomarbeit OA	0	0		
Diplomarbeit CA	0	0		
Dissertation OA	4	2		
Dissertation CA	0	0		
Examen OA	0	0		
Examen CA	0	0		
Habilitation OA	0	0		
Habilitation CA	0	0		
Konferenzveroeffentlichung OA	0	3		
Konferenzveroeffentlichung CA	0	0		
Lehrmaterial OA	0	0		
Lehrmaterial CA	0	0		
Magisterarbeit OA	0	0		
Magisterarbeit CA	0	0		
Masterarbeit OA	1	0		
Masterarbeit CA	0	0		
Periodikum OA	0	0		
Periodikum CA	0	0		
Preprint OA	0	0		
Preprint CA	0	0		
Rezension OA	0	0		
Rezension CA	0	0		
Sonstiges OA	0	1		
Sonstiges CA	0	0		
Studienarbeit OA	0	0		
Studienarbeit CA	0	0		
Teil Buch OA	0	0		
Teil Buch CA	0	0		
Ton OA	0	0		
Ton CA	0	0		
Vorlesung OA	0	0		
Vorlesung CA	0	0		
Wissenschaftlicher Artikel OA	4	16		
Wissenschaftlicher Artikel CA	0	0		
gesamt	17	25		

Green (published)	Hybrid	Gold	Diamond	GESAMT
10	39	32	7	152
4	22	15	3	69
5	22	16	8	79
Green (published)	Hybrid	Gold	Diamond	GESAMT
4	27	24	4	116
1	19	5	2	50
1	19	6	0	58
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (2021)	Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (2022)			
294	310			

8.2

Datenblätter der Hochschulbibliotheken

Europa-Universität
Viadrina Frankfurt (Oder)

OAM/2021	Closed	Bronze	Green (submitted)	Green (accepted)
Dimensions	504	68	153	40
Scopus	426	57	163	44
WoS	468	60	167	45
OAM/2022	Closed	Bronze	Green (submitted)	Green (accepted)
Dimensions	399	28	117	28
Scopus	360	23	128	30
WoS	361	21	134	33
OpenAPC	OpenAPC (2021)	OpenAPC (2022)	DEAL (2021)	DEAL (2022)
	1.059 €	3.919 €	17.391 €	
DBS	Feld 3 (2021)	Feld 3 (2022)	Feld 3 (2021, eigene ergänzende Erhebung)	Feld 3 (2022, eigene ergänzende Erhebung)
	263	245	N	N
	Feld 151.1 (2021)	Feld 151.1 (2022)		
	N	4.418 €		
	Feld 178.4 (2021)	Feld 178.4 (2022)		
	N	14		
KDSF Version 1.2	keine Datenmeldung			
OPUS 4	2021	2022		
Arbeitspapier OA	1	0		
Arbeitspapier CA	0	0		
Ausgabe OA	0	0		
Ausgabe CA	0	0		
Bachelorarbeit OA	4	2		
Bachelorarbeit CA	0	0		
Beitrag Zeitung OA	0	0		
Beitrag Zeitung CA	0	0		
Bericht OA	1	4		
Bericht CA	0	0		
Bewegte Bilder OA	0	0		
Bewegte Bilder CA	0	0		
Bild OA	0	0		
Bild CA	0	0		
Buch OA	2	1		
Buch CA	0	0		
Diplomarbeit OA	0	0		
Diplomarbeit CA	0	0		
Dissertation OA	0	0		
Dissertation CA	0	0		
Examen OA	0	0		
Examen CA	0	0		
Habilitation OA	0	0		
Habilitation CA	0	0		
Konferenzveroeffentlichung OA	0	0		
Konferenzveroeffentlichung CA	0	0		
Lehrmaterial OA	0	0		
Lehrmaterial CA	0	0		
Magisterarbeit OA	0	0		
Magisterarbeit CA	0	0		
Masterarbeit OA	3	1		
Masterarbeit CA	0	0		
Periodikum OA	0	0		
Periodikum CA	0	0		
Preprint OA	0	0		
Preprint CA	0	0		
Rezension OA	0	0		
Rezension CA	0	0		
Sonstiges OA	0	0		
Sonstiges CA	0	0		
Studienarbeit OA	0	0		
Studienarbeit CA	0	0		
Teil Buch OA	0	0		
Teil Buch CA	0	0		
Ton OA	0	0		
Ton CA	0	0		
Vorlesung OA	0	0		
Vorlesung CA	0	0		
Wissenschaftlicher Artikel OA	5	7		
Wissenschaftlicher Artikel CA	0	0		
gesamt	16	15		

OAM/2021	Closed	Bronze	Green (submitted)	Green (accepted)
Dimensions	5	0	0	0
Scopus	3	0	0	0
WoS	1	0	0	0
OAM/2022	Closed	Bronze	Green (submitted)	Green (accepted)
Dimensions	4	0	0	0
Scopus	3	0	0	0
WoS	1	0	0	0
OpenAPC	OpenAPC (2021)	OpenAPC (2022)	DEAL (2021)	DEAL (2022)
	N	N	N	N
DBS	Feld 3 (2021)	Feld 3 (2022)	Feld 3 (2021, eigene ergänzende Erhebung)	Feld 3 (2022, eigene ergänzende Erhebung)
	97	98	N	N
	Feld 151.1 (2021)	Feld 151.1 (2022)		
	2.772 €	1.446 €		
	Feld 178.4 (2021)	Feld 178.4 (2022)		
	1	N		
KDSF Version 1.2	keine Datenmeldung			
OPUS 4	2021	2022		
Arbeitspapier OA	0	0		
Arbeitspapier CA	0	0		
Ausgabe OA	0	0		
Ausgabe CA	0	0		
Bachelorarbeit OA	0	0		
Bachelorarbeit CA	5	12		
Beitrag Zeitung OA	0	0		
Beitrag Zeitung CA	0	0		
Bericht OA	0	0		
Bericht CA	0	0		
Bewegte Bilder OA	0	0		
Bewegte Bilder CA	0	0		
Bild OA	0	0		
Bild CA	0	0		
Buch OA	0	0		
Buch CA	0	3		
Diplomarbeit OA	0	0		
Diplomarbeit CA	0	0		
Dissertation OA	2	0		
Dissertation CA	0	0		
Examen OA	0	0		
Examen CA	0	0		
Habilitation OA	0	0		
Habilitation CA	0	0		
Konferenzveroeffentlichung OA	0	0		
Konferenzveroeffentlichung CA	0	0		
Lehrmaterial OA	0	0		
Lehrmaterial CA	0	0		
Magisterarbeit OA	0	0		
Magisterarbeit CA	0	0		
Masterarbeit OA	0	0		
Masterarbeit CA	15	13		
Periodikum OA	0	0		
Periodikum CA	0	0		
Preprint OA	0	0		
Preprint CA	0	0		
Rezension OA	0	0		
Rezension CA	0	0		
Sonstiges OA	0	0		
Sonstiges CA	0	0		
Studienarbeit OA	0	0		
Studienarbeit CA	0	0		
Teil Buch OA	0	0		
Teil Buch CA	0	0		
Ton OA	0	0		
Ton CA	0	0		
Vorlesung OA	0	0		
Vorlesung CA	0	0		
Wissenschaftlicher Artikel OA	0	0		
Wissenschaftlicher Artikel CA	0	0		
gesamt	22	28		

Green (published)	Hybrid	Gold	Diamond	GESAMT
0	2	1	0	8
0	1	1	0	5
0	0	0	0	1
Green (published)	Hybrid	Gold	Diamond	GESAMT
0	3	4	1	12
0	0	4	0	7
0	0	0	0	1

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (2021)	Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (2022)			
135	126			

8.2

Datenblätter der Hochschulbibliotheken

Filmuniversität Babelsberg
KONRAD WOLF

OAM/2021	Closed	Bronze	Green (submitted)	Green (accepted)
Dimensions	16	1	0	0
Scopus	13	1	0	0
WoS	15	1	0	0
OAM/2022	Closed	Bronze	Green (submitted)	Green (accepted)
Dimensions	16	1	0	0
Scopus	15	1	0	0
WoS	17	1	0	0
OpenAPC	OpenAPC (2021)	OpenAPC (2022)	DEAL (2021)	DEAL (2022)
	N	N	N	N
DBS	Feld 3 (2021)	Feld 3 (2022)	Feld 3 (2021, eigene ergänzende Erhebung)	Feld 3 (2022, eigene ergänzende Erhebung)
	N	52	208	212
	Feld 151.1 (2021)	Feld 151.1 (2022)		
	N	4.748 €		
	Feld 178.4 (2021)	Feld 178.4 (2022)		
	N	71		
KDSF Version 1.2	keine Datenmeldung			
OPUS 4	2021	2022		
Arbeitspapier OA	1	8		
Arbeitspapier CA	0	0		
Ausgabe OA	0	1		
Ausgabe CA	0	0		
Bachelorarbeit OA	0	0		
Bachelorarbeit CA	0	0		
Beitrag Zeitung OA	0	0		
Beitrag Zeitung CA	0	0		
Bericht OA	2	6		
Bericht CA	0	0		
Bewegte Bilder OA	0	0		
Bewegte Bilder CA	0	0		
Bild OA	0	0		
Bild CA	0	0		
Buch OA	1	1		
Buch CA	0	1		
Diplomarbeit OA	0	0		
Diplomarbeit CA	0	0		
Dissertation OA	0	0		
Dissertation CA	0	0		
Examen OA	0	0		
Examen CA	0	0		
Habilitation OA	0	0		
Habilitation CA	0	0		
Konferenzveroeffentlichung OA	5	10		
Konferenzveroeffentlichung CA	1	0		
Lehrmaterial OA	0	0		
Lehrmaterial CA	0	0		
Magisterarbeit OA	0	0		
Magisterarbeit CA	0	0		
Masterarbeit OA	9	10		
Masterarbeit CA	0	1		
Periodikum OA	0	0		
Periodikum CA	0	0		
Preprint OA	1	0		
Preprint CA	0	0		
Rezension OA	0	0		
Rezension CA	0	0		
Sonstiges OA	1	3		
Sonstiges CA	0	0		
Studienarbeit OA	0	0		
Studienarbeit CA	0	0		
Teil Buch OA	1	0		
Teil Buch CA	5	8		
Ton OA	0	0		
Ton CA	0	0		
Vorlesung OA	0	0		
Vorlesung CA	0	0		
Wissenschaftlicher Artikel OA	41	34		
Wissenschaftlicher Artikel CA	11	17		
gesamt	79	100		

Green (published)	Hybrid	Gold	Diamond	GESAMT
2	23	19	1	62
2	20	27	3	66
2	23	27	2	70
Green (published)	Hybrid	Gold	Diamond	GESAMT
2	30	24	0	73
2	25	26	1	70
2	25	27	1	73

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (2021)	Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (2022)			
343	336			

8.2

Datenblätter der Hochschulbibliotheken

Hochschule für nachhaltige
Entwicklung Eberswalde

OAM/2021	Closed	Bronze	Green (submitted)	Green (accepted)
Dimensions	3	0	1	0
Scopus	14	3	1	0
WoS	3	0	1	0
OAM/2022	Closed	Bronze	Green (submitted)	Green (accepted)
Dimensions	5	0	1	0
Scopus	1	2	1	0
WoS	2	0	1	0
OpenAPC	OpenAPC (2021)	OpenAPC (2022)	DEAL (2021)	DEAL (2022)
	N	3.182 €	968	7.055
DBS	Feld 3 (2021)	Feld 3 (2022)	Feld 3 (2021, eigene ergänzende Erhebung)	Feld 3 (2022, eigene ergänzende Erhebung)
	102	67	N	N
	Feld 151.1 (2021)	Feld 151.1 (2022)		
	N	10.172 €		
	Feld 178.4 (2021)	Feld 178.4 (2022)		
	N	15		
KDSF Version 1.2	keine Datenmeldung			
OPUS 4	2021	2022		
Arbeitspapier OA	0	0		
Arbeitspapier CA	0	0		
Ausgabe OA	0	0		
Ausgabe CA	0	0		
Bachelorarbeit OA	5	5		
Bachelorarbeit CA	1	0		
Beitrag Zeitung OA	0	0		
Beitrag Zeitung CA	0	0		
Bericht OA	0	0		
Bericht CA	0	0		
Bewegte Bilder OA	0	0		
Bewegte Bilder CA	0	0		
Bild OA	0	0		
Bild CA	0	0		
Buch OA	0	0		
Buch CA	3	0		
Diplomarbeit OA	0	0		
Diplomarbeit CA	0	0		
Dissertation OA	0	0		
Dissertation CA	0	0		
Examen OA	0	0		
Examen CA	0	0		
Habilitation OA	0	0		
Habilitation CA	0	0		
Konferenzveroeffentlichung OA	1	1		
Konferenzveroeffentlichung CA	17	12		
Lehrmaterial OA	0	0		
Lehrmaterial CA	0	0		
Magisterarbeit OA	0	0		
Magisterarbeit CA	0	0		
Masterarbeit OA	3	4		
Masterarbeit CA	0	1		
Periodikum OA	1	0		
Periodikum CA	0	0		
Preprint OA	0	0		
Preprint CA	0	0		
Rezension OA	0	0		
Rezension CA	0	0		
Sonstiges OA	0	0		
Sonstiges CA	0	0		
Studienarbeit OA	0	0		
Studienarbeit CA	0	0		
Teil Buch OA	0	1		
Teil Buch CA	5	0		
Ton OA	0	0		
Ton CA	0	0		
Vorlesung OA	0	0		
Vorlesung CA	0	0		
Wissenschaftlicher Artikel OA	0	0		
Wissenschaftlicher Artikel CA	25	17		
gesamt	61	41		

Green (published)	Hybrid	Gold	Diamond	GESAMT
0	0	2	1	7
0	0	2	0	20
0	0	3	0	7
Green (published)	Hybrid	Gold	Diamond	GESAMT
0	3	7	0	16
0	1	8	0	13
0	1	8	0	12

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (2021)	Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (2022)			
176	157			

8.2

Datenblätter der Hochschulbibliotheken

Technische Hochschule
Brandenburg

OAM/2021	Closed	Bronze	Green (submitted)	Green (accepted)
Dimensions	17	3	2	0
Scopus	12	3	2	0
WoS	12	3	2	0
OAM/2022	Closed	Bronze	Green (submitted)	Green (accepted)
Dimensions	6	0	1	0
Scopus	0	5	1	0
WoS	8	0	0	0
OpenAPC	OpenAPC (2021)	OpenAPC (2022)	DEAL (2021)	DEAL (2022)
	7.450 €	4.221 €	1.271 €	9.734 €
DBS	Feld 3 (2021)	Feld 3 (2022)	Feld 3 (2021, eigene ergänzende Erhebung)	Feld 3 (2022, eigene ergänzende Erhebung)
	145	173	306	287
	Feld 151.1 (2021)	Feld 151.1 (2022)		
	8.157 €	4.221 €		
	Feld 178.4 (2021)	Feld 178.4 (2022)		
	127	63		
OPUS 4	2021	2022	KDSF	2021
Arbeitspapier OA	2	4	Monographie OA	4
Arbeitspapier CA	0	0	Monographie CA	3
Ausgabe OA	1	1	Sammelband OA	0
Ausgabe CA	0	0	Sammelband CA	5
Bachelorarbeit OA	0	3	Konferenzband OA	2
Bachelorarbeit CA	0	0	Konferenzband CA	0
Beitrag Zeitung OA	0	0	Journalartikel OA	41
Beitrag Zeitung CA	0	0	Journalartikel CA	33
Bericht OA	2	3	Preprint OA	8
Bericht CA	0	0	Preprint CA	0
Bewegte Bilder OA	0	0	Sammelbandbeitrag OA	0
Bewegte Bilder CA	0	0	Sammelbandbeitrag CA	22
Bild OA	0	0	Konferenzpaper OA	21
Bild CA	0	0	Konferenzpaper CA	10
Buch OA	1	3	Konferenzposter OA	0
Buch CA	0	0	Konferenzposter CA	0
Diplomarbeit OA	0	0	wiss. Vortragsfolien OA	0
Diplomarbeit CA	0	0	wiss. Vortragsfolien CA	0
Dissertation OA	9	0	Meeting Abstract OA	0
Dissertation CA	0	0	Meeting Abstract CA	0
Examen OA	0	0	Software OA	0
Examen CA	0	0	Software CA	0
Habilitation OA	0	0	Sonderheft OA	0
Habilitation CA	0	0	Sonderheft CA	0
Konferenzveroeffentlichung OA	47	3	Forschungsdaten OA	1
Konferenzveroeffentlichung CA	0	0	Forschungsdaten CA	0
Lehrmaterial OA	0	0	Beitrag in NM OA	0
Lehrmaterial CA	0	0	Beitrag in NM CA	0
Magisterarbeit OA	0	0	Beitrag in Blog OA	0
Magisterarbeit CA	0	0	Beitrag in Blog CA	0
Masterarbeit OA	5	5	Arbeitspapier OA	6
Masterarbeit CA	0	0	Arbeitspapier CA	0
Periodikum OA	0	0	Integrierende Ressource OA	0
Periodikum CA	0	0	Integrierende Ressource CA	0
Preprint OA	0	0	Sonstiger Publikationstyp OA	0
Preprint CA	5	2	Sonstiger Publikationstyp CA	0
Rezension OA	0	0		
Rezension CA	0	0		
Sonstiges OA	2	0		
Sonstiges CA	0	0		
Studienarbeit OA	0	0		
Studienarbeit CA	0	0		
Teil Buch OA	0	1		
Teil Buch CA	0	0		
Ton OA	0	0		
Ton CA	0	0		
Vorlesung OA	0	0		
Vorlesung CA	0	0		
Wissenschaftlicher Artikel OA	53	38		
Wissenschaftlicher Artikel CA	0	0		
gesamt	127	63		

OAM/2021	Closed	Bronze	Green (submitted)	Green (accepted)
Dimensions	504	68	153	40
Scopus	426	57	163	44
WoS	468	60	167	45
OAM/2022	Closed	Bronze	Green (submitted)	Green (accepted)
Dimensions	399	28	117	28
Scopus	360	23	128	30
WoS	361	21	134	33
OpenAPC	OpenAPC (2021)	OpenAPC (2022)	DEAL (2021)	DEAL (2022)
	239.112 €		60.176	
DBS	Feld 3 (2021)	Feld 3 (2022)	Feld 3 (2021, eigene ergänzende Erhebung)	Feld 3 (2022, eigene ergänzende Erhebung)
	1461	1.413	2144	2096
	Feld 151.1 (2021)	Feld 151.1 (2022)		
	235.312 €	485.896 €		
	Feld 178.4 (2021)	Feld 178.4 (2022)		
	349	273		
KDSF Version 1.2	keine Datenmeldung			
OPUS 4	2021	2022		
Arbeitspapier OA	19	23		
Arbeitspapier CA	0	1		
Ausgabe OA	20	12		
Ausgabe CA	10	2		
Bachelorarbeit OA	7	8		
Bachelorarbeit CA	0	0		
Beitrag Zeitung OA	0	0		
Beitrag Zeitung CA	9	8		
Bericht OA	7	8		
Bericht CA	0	1		
Bewegte Bilder OA	0	0		
Bewegte Bilder CA	0	0		
Bild OA	0	0		
Bild CA	0	0		
Buch OA	14	17		
Buch CA	64	48		
Diplomarbeit OA	0	0		
Diplomarbeit CA	0	0		
Dissertation OA	164	157		
Dissertation CA	111	87		
Examen OA	0	0		
Examen CA	0	0		
Habilitation OA	2	1		
Habilitation CA	11	2		
Konferenzveroeffentlichung OA	1	2		
Konferenzveroeffentlichung CA	15	2		
Lehrmaterial OA	1	1		
Lehrmaterial CA	3	2		
Magisterarbeit OA	0	0		
Magisterarbeit CA	0	0		
Masterarbeit OA	16	16		
Masterarbeit CA	0	0		
Periodikum OA	0	0		
Periodikum CA	0	0		
Preprint OA	0	0		
Preprint CA	0	0		
Rezension OA	10	3		
Rezension CA	43	28		
Sonstiges OA	3	2		
Sonstiges CA	3	5		
Studienarbeit OA	0	0		
Studienarbeit CA	0	0		
Teil Buch OA	0	0		
Teil Buch CA	53	39		
Ton OA	1	0		
Ton CA	0	0		
Vorlesung OA	0	0		
Vorlesung CA	0	0		
Wissenschaftlicher Artikel OA	226	221		
Wissenschaftlicher Artikel CA	626	475		
gesamt	1439	1171		

Green (published)	Hybrid	Gold	Diamond	GESAMT
131	640	665	38	2239
132	585	658	37	2102
138	597	660	26	2161
Green (published)	Hybrid	Gold	Diamond	GESAMT
92	671	694	40	2069
86	612	690	31	1960
93	622	674	25	1963

--	--	--	--	--

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (2021)	Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (2022)			
1 972	1 879			

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

8.2

Datenblätter der Hochschulbibliotheken

Universität Potsdam

8.3 OAM-Report

OAM-Report

Publikationsaufkommen und -verteilung wissenschaftlicher Artikel im Kontext der Open-Access-Transformation

Hochschulen des Landes Brandenburg

Erstellt durch:	Open-Access-Monitor / Forschungszentrum Jülich
Kontakt:	info@open-access-monitor.de
Datenquellen:	Unpaywall, Web of Science
Berichtsversion:	3.0
Stand der Datenbank:	26. November 2023
Datum der Analyse:	29. November 2023
Dieses Werk ist lizenziert unter:	CC-BY 4.0

Aggregierter Publikationsreport der folgenden Einrichtungen:

- Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
- Europa-Universität Viadrina Frankfurt
- Fachhochschule Potsdam
- Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf
- Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde
- Technische Hochschule Brandenburg
- Technische Hochschule Wildau
- Universität Potsdam

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Bedeutung von Open Access	3
3	Veröffentlichungen von Autor:innen aus Ihrer Einrichtung	5
4	Schlussfolgerung	10
5	Methodisches Vorgehen	11
6	Glossar	12
7	Abkürzungsverzeichnis	13
8	Anhang	14

1 Einleitung

Die Landschaft des wissenschaftlichen Publizierens befindet sich seit mehreren Jahren im Umbruch der Open-Access-Transformation. Diese Transformation kann und wird das Publikationsaufkommen der einzelnen wissenschaftlichen Einrichtungen beeinflussen, einerseits durch das Bestreben, immer mehr Open-Access-Publikationsorte und -möglichkeiten für Autor:innen zu schaffen (z.B. über das Flippen einzelner Zeitschriften von Subskription zu Open Access) und andererseits durch konkrete Transformationsverträge.

Die Zahl der Open-Access-Veröffentlichungen steigt in Deutschland sowie im internationalen Umfeld deutlich an. Die Verhandlung bzw. Beteiligung an Transformationsverträgen wird für wissenschaftliche Einrichtungen immer mehr zur Normalität. Dies bedeutet gleichzeitig die Umstellung der Verhandlungsbasis und der Abrechnungsprozesse weg von den bisherigen Modellen für Subskriptionsverträge hin zu publikationsbezogenen Workflows.

Die Veröffentlichung von Open-Access-Publikationen kann mit Kosten verbunden sein, die den Autor:innen bzw. ihren affilierten Einrichtungen in Rechnung gestellt werden (sogenannte Article Processing Charges, APCs). Seit 2010 haben daher viele deutsche Universitäten Open-Access-Publikationen aus Publikationsfonds finanziert, welche mit Hilfe des DFG-Förderprogramms „Open Access Publizieren“ eingerichtet wurden. Diese Förderung wird seit 2022 durch das neue DFG-Programm „Open-Access-Publikationskosten“ abgelöst. Zielsetzung der DFG-Förderung ist es, Anreize für die wissenschaftlichen Einrichtungen zu setzen, um die Open-Access-Finanzierung nach und nach in das Serviceportfolio ihrer Bibliotheken zu integrieren und letztlich nachhaltige Strukturen zu etablieren. Damit soll die Unterstützung des Publizierens im Open Access zu einer wesentlichen Aufgabe in den Bibliotheken werden. Somit sollen alle publikationsbezogenen Ausgaben einer Einrichtung zentralisiert oder zumindest zentral erfasst werden („Informationsbudget“).

Reports zu Publikationsaufkommen und -verteilung wissenschaftlicher Artikel sind hilfreich, um die Voraussetzungen für eine umfassende Open-Access-Transformation zu realisieren. Deshalb möchte der vorliegende Report die Publikationszusammenhänge Ihrer Einrichtung bei den einzelnen Wissenschaftsverlagen aufzeigen und die Publikationsanteile in reinen Open-Access-Zeitschriften darstellen. Der hier vorliegende standardisierte Report¹ kann erste Hinweise darauf geben, ob bereits eingeführte Maßnahmen zur Förderung von Open-Access-Veröffentlichungen an Ihrer Einrichtung wirksam sind, indem der Report einen Einblick in das Publikationsverhalten der Forschenden Ihrer Einrichtung gibt.

¹Standardisiert meint an dieser Stelle, dass der Report auf Anfrage für jede wissenschaftliche Einrichtung in Deutschland einmal im Jahr anhand der aktuellen Datenbasis erstellt werden kann und für alle das gleiche methodische Vorgehen angewandt wird.

Hierfür werden die in wissenschaftlichen Fachzeitschriften publizierten Beiträge erfasst und Angaben zu folgenden Aspekten tabellarisch und graphisch aufbereitet:

- Anzahl und Verteilung von Veröffentlichungen Ihrer Einrichtung auf Verlage
- Anzahl und Verteilung von Veröffentlichungen Ihrer Einrichtung auf Fachzeitschriften

Die Analyse beruht auf dem Datenbestand von *Unpaywall*², der mit dem von *Web of Science*³ gemappt wird. Einbezogen werden alle Publikationen aus den Jahren 2020, 2021 und 2022, wenn sie in *Unpaywall* als „journal-article“ gekennzeichnet sind und im *Web of Science* eine/einen Korrespondenz-Autor:in Ihrer Einrichtung haben. Diese werden im Folgenden als Publikationen bzw. Veröffentlichungen bezeichnet. Der Publikationsreport ist wie folgt aufgebaut: Zur Einführung in das Thema Open-Access-Publikationen als Teil des wissenschaftlichen Publikationssystems wird in Kapitel 2 ein Überblick über Entwicklungen bei Gold-Open-Access-Zeitschriften und Open-Access-Veröffentlichungen für Deutschland gegeben. Kapitel 3 zeigt daraufhin im Detail auf, welche Bedeutung Open-Access-Publikationen im wissenschaftlichen Output Ihrer Einrichtung haben. Kapitel 4 bildet die Schlussfolgerungen und Kapitel 5 beschreibt das methodische Vorgehen. Im Anhang finden Sie außerdem die im Report verwendeten Publikationszahlen für Ihre Einrichtung sowie ein Glossar für die Erklärung der Begrifflichkeiten, insbesondere die Definitionen von OA-Kategorien.

Die einrichtungsspezifischen Daten werden über den Open Access Monitor Deutschland zum Download angeboten: <https://open-access-monitor.de/>. Der Open Access Monitor bietet neben der Publikationsanalyse auch eine Kostenanalyse an, um die Transformation hin zu Open Access auf finanzieller Ebene zu unterstützen. Dafür sind Publikationsgebühren aus OpenAPC⁴ integriert und seit diesem Jahr auch Subskriptionskosten aus LAS:eR⁵. Die Subskriptionskosten der eigenen Einrichtung sind lediglich für eingeloggte Accounts einsehbar. Daten werden ausschließlich dann aus LAS:eR bezogen, wenn die LAS:eR-Vollnutzenden dies wünschen. Für eingeloggte Einrichtungen ist damit eine integrierte Sicht auf beide Kostenarten für umfassende Auswertungen zum Kostenmonitoring möglich. Zukünftig sollen ebenso Subskriptionskosten aus weiteren Systemen wie FOLIO und ALMA integriert werden.

²<https://unpaywall.org/>

³Daten wurden aus *Web of Science* bezogen, der von Clarivate bereitgestellten Publikationsdatenbank.
<https://www.webofscience.com>

⁴<https://openapc.net/>

⁵<https://laser.hbz-nrw.de/>

2 Bedeutung von Open Access

Das Publizieren im Open Access ist nicht nur zu einer festen Größe in der Wissenschaftskommunikation geworden, sein Anteil am gesamten wissenschaftlichen Artikeloutput ist in den vergangenen Jahren auch vergleichsweise dynamisch gewachsen. Während die Gesamtzahl der Artikelpublikationen mit Beteiligung deutscher Autor:innen zwischen 2013 und 2022 um 29 % wuchs, stieg die Zahl der Open-Access-Veröffentlichungen um 151 % an (siehe Abbildung 1). Besonders angestiegen sind die Hybriden Publikationen von 4 % auf 26 %. Der zeitliche Anstieg korreliert mit Abschluss von deutschlandweiten Transformationsverträgen wie zum Beispiel DEAL. Ein dynamisches Wachstum um 279 % ist ebenfalls für die Gold-Open-Access-Publikationen verzeichnet (in den Gold-Open-Access-Zeitschriften von "traditionellen" Verlagen ebenso wie in den Zeitschriften von Gold-OA-Verlagen wie MDPI, Frontiers, PLOS und Copernicus). Damit stieg der Anteil von 11 % auf 33 % an.

Abbildung 1: Entwicklung deutscher Gold-Open-Access-Publikationen (gelb hervorgehoben) im Vergleich zur Gesamtpublikationsmenge 2013–2022. (Quellen: Unpaywall nach publication type = journal-article; Web of Science Zuordnung Autor:innen deutscher Affiliation)

Die starke Relevanz des Gold-Open-Access-Publizierens zeigt sich auch daran, dass sich unter den größten Zeitschriften weltweit mehrere reine Open-Access-Zeitschriften finden. Deutschland folgt dabei insgesamt dem internationalen Trend (Tabelle 1), verstärkt im Gold-Open-Access zu publizieren. Bei zwei Drittel der von deutschen Autor:innen bevorzugten Journalen handelt es sich um reine Open-Access-Zeitschriften. Die drei Zeitschriften, in denen im vergangenen Jahr von deutschen Autor:innen am meisten publiziert wurde, sind Gold-Open-Access-Zeitschriften.

Verlag	Zeitschrift	Anzahl Publikationen
Springer Nature	Scientific Reports	5.754
Springer Nature	Nature Communications	3.495
MDPI	International Journal of Molecular Sciences	3.446
PLOS	PLOS ONE	3.216
APS	Physical Review B	2.781
EDP Sciences	Astronomy and Astrophysics	2.728
OUP	Monthly Notices of the Royal Astronomical Society	2.602
MDPI	Cancers	2.221
MDPI	Journal of Clinical Medicine	2.013
APS	Physical Review D	1.922
Wiley	Angewandte Chemie International Edition	1.833
APS	Physical Review Letters	1.799
MDPI	International Journal of Environmental Research and Public Health	1.688
AAS	The Astrophysical Journal	1.643
Frontiers	Frontiers in Immunology	1.629

Tabelle 1:

Die 15 Fachzeitschriften in denen Autor:innen mit deutscher Affiliation in den Jahren 2020, 2021 und 2022 am häufigsten publiziert haben (Quellen: Unpaywall, Web of Science). Reine Open-Access-Zeitschriften (Quelle: DOAJ) sind gelb hervorgehoben.

3 Veröffentlichungen von Autor:innen aus Ihrer Einrichtung

Die Umsetzung der Open-Access-Transformation ist an jeder Einrichtung unterschiedlich weit fortgeschritten. Unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten können aus dem Veröffentlichungsprofil einer Einrichtung ihre Förderbedarfe identifiziert werden, da sich je nach Open-Access-Kategorie unterschiedliche Anforderungen an die eigene Einrichtung ergeben. Sowohl für die Prüfung auf Beteiligung von Transformationsverträgen, als auch für die Abwicklung und anschließend interne Verrechnung der Kosten, ist die Kenntnis über den Publikationsanteil der eigenen Autor:innen bei Transformationsverträgen (und anderen Open-Access-Modellen) vonnöten. Ebenso kann die Finanzierung eines Publikationsfonds für APCs sowie die Bereitstellung eines Repositoriums für die Zweitveröffentlichung das Publizieren im Open Access für Forschende vereinfachen. Abbildung 2 stellt die Art des Open Access (Diamond, Gold, Hybrid, Grün, Bronze)⁶ bzw. Closed Access für Ihre Einrichtung im Bereich der Zeitschriftenpublikationen dar. Bei Ihrer Einrichtung machen Gold-Open-Access-Veröffentlichungen (ggf. inkl. Diamond) 36 % der Gesamtpublikationen im Jahr 2022 aus.

Abbildung 2: Hochschulen des Landes Brandenburg: Open-Access-Status der Veröffentlichungen affilierter Korrespondenz-Autor:innen. Zur Farberläuterung siehe das Glossar. (Quellen: Unpaywall, Web of Science)

⁶Die Open-Access-Modelle sind im Glossar erläutert.

Für eine Abschätzung des Mittelbedarfes ist nicht nur die Open-Access-Kategorie von Bedeutung, sondern ebenso die Publikationszahlen der jeweiligen Einrichtung, insbesondere die Verteilung auf Verlage und Zeitschriften. Es hat sich mittlerweile etabliert, dass sich die Einrichtung des/der Korrespondenz-Autor:in für die Übernahme der APCs verantwortlich zeigt. Dementsprechend werden für Kostenprojektionen vor allem jene Publikationsanteile benötigt, die eine/einen Korrespondenz-Autor:in aus Ihrer Einrichtung aufweisen. Die für diesen Bericht verwendete Datenbank *Web of Science* enthält Angaben zu den Korrespondenz-Autor:innen, allerdings sind diese Angaben nicht unproblematisch: Bei fehlender Angabe im Artikel weist das *Web of Science* dem/der Erstautor:in die Korrespondenzautorenschaft („Reprint Author“) zu, in anderen Fällen werden mehrere Autor:innen im Reprint-Author-Feld eingetragen. Zudem geben viele Autor:innen mehrfache Affiliationen an, so dass die Affiliation bei der Einreichung („Submitting Author“) mit einer gewissen Unschärfe behaftet ist. Demzufolge können die hier präsentierten Zahlen als Einschätzung der vermutlich zahlungspflichtigen Publikationen der eigenen Einrichtung dienen.

Abbildung 3 stellt dar, wie sich die Gesamtmenge an Publikationen der Korrespondenz-Autor:innen, die mit Ihrer Einrichtung affiliert sind, über die Verlage verteilen. Am häufigsten publizierten die Autor:innen beim Verlag Springer Nature mit 17%, gefolgt von Elsevier mit 13% und Wiley mit 12%. Bei den reinen Open-Access-Verlagen MDPI, Frontiers und Copernicus GmbH erschienen 17% aller Publikationen von Angehörigen Ihrer Einrichtung. Die absoluten Zahlen sind in Tabelle 2 dargestellt.

Abbildung 3:
Hochschulen des Landes Brandenburg: Verteilung der Publikationen affilierter Korrespondenz-Autor:innen auf Verlage, in denen anteilig die meisten Artikel in den Jahren 2020, 2021 und 2022 veröffentlicht worden sind (Quellen: Unpaywall, Web of Science). Reine Open-Access-Verlage sind gelb hervorgehoben.

Eine Übersicht über die Fachzeitschriften, in denen die Autor:innen Ihrer Einrichtung am häufigsten publiziert haben, findet sich in Abbildung 4. Unter diesen 15 Zeitschriften sind 10 reine Open-Access-Zeitschriften vertreten. Für die Autor:innen Ihrer Einrichtung zählen die Open-Access-Journale Scientific Reports, Frontiers in Psychology und Astronomy and Astrophysics zu den bevorzugten Publikationsorten (Platz 1, 2 und 3 der bevorzugten Zeitschriften Ihrer Einrichtung). Die absoluten Zahlen sind in Tabelle 3 dargestellt.

Abbildung 4:
Hochschulen des Landes Brandenburg: Übersicht der 15 Zeitschriften, in denen die meisten Artikel in 2020, 2021 und 2022 von Korrespondenz-Autor:innen Ihrer Einrichtung veröffentlicht worden sind (Quellen: Unpaywall, Web of Science). Reine Open-Access-Zeitschriften sind in gelb, Diamond-Zeitschriften sind in türkis hervorgehoben. (Quelle: DOAJ)

Gold-Open-Access-Zeitschriften in denen Autor:innen Ihrer Einrichtung am häufigsten publizierten, sind in Abbildung 5 dargestellt. Die APCs für Open-Access-Publikationen werden in der Regel von der Einrichtung des Korrespondenz-Autors aus einem Publikationsfond, aus Drittmitteln oder aus Lehrstuhl- bzw. Institutsmitteln finanziert. In seltenen Fällen werden die APCs von den Autor:innen privat bezahlt.

Abbildung 5:

Hochschulen des Landes Brandenburg: Übersicht der 15 Open-Access-Zeitschriften, in denen die meisten Artikel von Korrespondenz-Autor:innen Ihrer Einrichtung in den Jahren 2020, 2021 und 2022 veröffentlicht worden sind (Quellen: Unpaywall, Web of Science). Reine Open-Access-Zeitschriften sind in gelb, Diamond-Zeitschriften sind in türkis hervorgehoben. (Quelle: DOAJ)

4 Schlussfolgerung

Ein Ziel der Open-Access-Transformation ist die organisatorische und vertragliche Zusammenführung der parallelen Ausgabenströme mit dem erklärten Ziel einer Umschichtung von Subskription zu Open Access. Damit stellt die Zentralisierung und nachhaltige Finanzierung für Gold-Open-Access-Publikationen eine grundlegende erste Maßnahme einer Wissenschaftseinrichtung dar.

Der vorliegende standardisierte Publikationsreport ist für Ihre Einrichtung ein Hilfsmittel für entsprechende Vorhaben. Er verschafft Ihnen einen Überblick über das Publikationsverhalten der eigenen Wissenschaftler:innen im Bereich der Zeitschriftenpublikationen. Ferner wird aufgezeigt, in welchem Umfang bei welchen Verlagen publiziert wird und wie hoch der Open-Access-Anteil ist. Diese Informationen sollen die Handlungs- und Entscheidungsgrundlage zur Unterstützung der Open-Access-Transformation in Form von politischen Erklärungen, Vertragsverhandlungen und der Umwidmung von Subskriptionsetats bis hin zur Schaffung von integrierten Informationsbudgets bilden. Aufgrund der fehlenden Kontextualisierung der Daten anhand der lokalen Gegebenheiten Ihrer Einrichtung sollten jedoch keine pauschalen Schlussfolgerungen aus dem vorliegenden Report gezogen werden.

Ob und in welchem Umfang Handlungsbedarf an Ihrer Einrichtung besteht, kann nur durch die Integration der hiermit gelieferten Publikationsdaten in das lokale Berichtswesen, die schon stattfindenden resp. geplanten Maßnahmen sowie den Gesamtkontext der Struktur und der wissenschaftlichen Ausrichtung Ihrer Einrichtung abgeleitet werden.

5 Methodisches Vorgehen

Alle in diesem Bericht verwendeten Publikationsdaten wurden über den Datenfeed von *Unpaywall* ermittelt und durch den von *Crossref*⁷ übermittelten Publikationstyp „journal-article“⁸ eingeschränkt. Anschließend wurde die Zuordnung der Affiliationen mittels des Datenbestandes von *Web of Science* durchgeführt.⁹

Web of Science, Teil des Unternehmens *Clarivate*, ist eine multidisziplinäre Literatur- und Zitationsdatenbank. Sie weist vor allem englischsprachige wissenschaftliche Literatur nach und ergänzt jeweils Zitierungen und Referenzlisten der einzelnen Beiträge. Der thematische Schwerpunkt liegt auf den Naturwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften sind ebenfalls in der Datenbank abgebildet. Zuletzt sind allein durch den ältesten und wichtigsten Index, den Science Citation Index expanded, SCI-E, die Beiträge von mehr als 9.200 Zeitschriften nachgewiesen. Damit bietet das *Web of Science* einen umfangreichen Datenbestand, der sich für bibliometrische Analysen eignet. Ermittelt wurde die Anzahl an Publikationen mit mindestens einer/einem Korrespondenz-Autor:in aus Deutschland bzw. aus der jeweiligen Einrichtung.

Die Analyse umfasst die Publikationsjahrgänge 2020, 2021 und 2022, wobei ein vollständiges bzw. ganzzahliges Zählverfahren (Vollzählung – engl. „whole count“) angewendet wird. Die Zuordnung von Publikationen zu Institutionen erfolgt über die Affiliationen der wissenschaftlichen Einrichtungen. Dazu wird die *ROR-ID* verwendet, welche aus der Datenbank *ROR*¹⁰ stammt. Die Einrichtungsnamen aus dem *Web of Science* werden in einem internen Verfahren auf *ROR-IDs* gemappt. Verlagsnamen werden von *Unpaywall* übernommen und ebenfalls intern normiert; Zeitschriftennamen stammen von der *Crossref-Titelliste*¹¹.

Zur Bestimmung des Open-Access-Status von Zeitschriften wurde das *Directory of Open Access Journals (DOAJ)*¹² verwendet. Der Open-Access-Status auf Artikelebene wurde mit *Unpaywall* ermittelt. Die Vergabe der Open-Access-Kategorien ist in unserem *Wiki*¹³ detailliert erklärt.

⁷<https://www.crossref.org/>

⁸<https://unpaywall.org/data-format>

⁹<https://jugit.fz-juelich.de/synoa/oam-dokumentation/-/wikis/Quelldatenbanken/Zusammenf%C3%BChrung-der-Quelldaten>

¹⁰<https://ror.org/>

¹¹<https://www.crossref.org/titleList/>

¹²<https://doaj.org/>.

¹³<https://jugit.fz-juelich.de/synoa/oam-dokumentation/-/wikis/Open%20Access%20Monitor/OA%20Kategorien/>

6 Glossar

APC – Article Processing Charge, eine Gebühr, die für den/die Autor:innen (bzw. deren/dessen Einrichtung) für die Erstveröffentlichung eines wissenschaftlichen Artikels in einer Open-Access-Zeitschrift oder beim hybriden Open Access anfallen kann.

Bronzener Open Access – Bronzener Open Access steht für die frei zugängliche Verlagsversion, die jedoch im Gegensatz zum goldenen bzw. hybriden Open Access mit keinerlei Lizenzinformation versehen ist oder wo der freie Zugang nur für einen beschränkten Zeitraum möglich ist. Bronzener Open Access ist somit nur "free to read", ermöglicht aber keine Nachnutzung und wird vielfach nicht zu Open Access gezählt, so auch im Open Access Monitor Deutschland.

Diamond Open Access - Dieser Weg des Open-Access-Publizierens entspricht dem im Folgenden genannten goldenen Weg, wobei im Gegensatz dazu bei Diamond Veröffentlichungen keine APCs von den Autor:innen verlangt werden.

Goldener Open Access – Der goldene Weg des Open-Access-Publizierens bezeichnet die Erstveröffentlichung wissenschaftlicher Werke als Artikel in Open-Access-Zeitschriften, als Open-Access-Monografie oder als Beitrag in einem Open Access erscheinenden Sammelwerk oder Konferenzband. Diese Texte durchlaufen für gewöhnlich denselben Qualitätssicherungsprozess, den auch Closed-Access-Werke durchlaufen, meist in Form eines Peer Review oder Editorial Review, und sind mit einer entsprechenden Lizenzinformation versehen.

Grüner Open Access – Der grüne Weg bezeichnet die zusätzliche (Zweit-) Veröffentlichung eines Dokumentes, welches ursprünglich in einem Verlag oder einer Zeitschrift erschienen ist. Diese kann zeitgleich mit oder nachträglich zur Publikation im Verlag, auf einem institutionellen oder disziplinären Open-Access-Dokumentenserver oder Repositorium erfolgen. Weitere Unterschiede gibt es je nach Art des zweitveröffentlichten Artikels, welche sich hier in green submitted (eingereichte Artikel), green accepted (akzeptierte Manuskriptversion) und green published (akzeptierte Verlagsversion) aufteilen.

Hybrider Open Access – Im Gegensatz zum goldenen Open Access findet hier die Erstveröffentlichung eines wissenschaftlichen Artikels in einer Zeitschrift statt, die grundlegend subskriptionsbasiert vorliegt. Durch die Zahlung einer Gebühr wird dieser eine Artikel Open Access zur Verfügung gestellt und mit einer entsprechenden Lizenzinformation versehen.

Reine Open-Access-Zeitschrift – Die reine/genuine Open-Access-Zeitschrift bezeichnet eine Zeitschrift (oder einen Verlag), die von Beginn an ausschließlich Open-Access-Publikationen veröffentlicht.

7 Abkürzungsverzeichnis

AAS American Astronomical Society

ACS American Chemical Society

APS American Physical Society

CUP Cambridge University Press

MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute

OUP Oxford University Press

PLOS Public Library of Science

RSC Royal Society of Chemistry

SAGE SAGE Publications

8 Anhang

Verlag	Publikationen Korrespondenz-Autor:in					
	absolut			relativ in %		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Springer Nature	162	232	190	14,9	17,9	16,8
Elsevier	148	173	147	13,7	13,3	13,0
Wiley	133	167	114	12,3	12,9	10,1
MDPI	81	125	128	7,5	9,6	11,3
Frontiers	40	66	76	3,7	5,1	6,7
Taylor & Francis	56	53	52	5,2	4,1	4,6
OUP	39	40	39	3,6	3,1	3,4
ACS	36	43	23	3,3	3,3	2,0
IOP Publishing	26	22	27	2,4	1,7	2,4
Copernicus GmbH	20	27	22	1,8	2,1	1,9
De Gruyter	22	24	23	2,0	1,8	2,0
SAGE	20	32	13	1,8	2,5	1,1
APS	16	20	25	1,5	1,5	2,2
RSC	16	18	23	1,5	1,4	2,0
CUP	17	24	8	1,6	1,8	0,7
Sonstige	252	232	221	23,2	17,9	19,5
Gesamt	1084	1298	1131	100,0	100,0	100,0

Tabelle 2:

Hochschulen des Landes Brandenburg: Publikationen affilierter Korrespondenz-Autor:innen nach Verlagen (Quellen: Unpaywall, Web of Science). Verlage, in denen anteilig die meisten Artikel in den Jahren 2020, 2021 und 2022 veröffentlicht worden sind, sortiert nach Anzahl der Publikationen in diesem Zeitraum. Reine Open-Access-Verlage sind gelb hervorgehoben.

Zeitschrift	Publikationen Korrespondenz-Autor:in					
	absolut			relativ in %		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Scientific Reports	12	28	11	1,1	2,2	1,0
Frontiers in Psychology	13	17	11	1,2	1,3	1,0
Astronomy and Astrophysics	16	9	15	1,5	0,7	1,3
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society	10	15	13	0,9	1,2	1,1
PLOS ONE	10	10	12	0,9	0,8	1,1
International Journal of Molecular Sciences	4	15	9	0,4	1,2	0,8
Physical Review E	7	14	7	0,6	1,1	0,6
Frontiers in Physiology	6	12	7	0,6	0,9	0,6
MRS Advances	13	10	1	1,2	0,8	0,1
Nature Communications	7	7	7	0,6	0,5	0,6
International Journal of Environmental Research and Public Health	8	9	2	0,7	0,7	0,2
Sustainability	4	8	7	0,4	0,6	0,6
New Journal of Physics	7	6	6	0,6	0,5	0,5
Physical Chemistry Chemical Physics	2	5	11	0,2	0,4	1,0
Clinical Hemorheology and Microcirculation	10	5	3	0,9	0,4	0,3
Sonstige	955	1128	1009	88,1	86,9	89,2
Gesamt	1084	1298	1131	100,0	100,0	100,0

Tabelle 3:

Hochschulen des Landes Brandenburg: Publikationen affilierter Korrespondenz-Autor:innen nach Zeitschriften (Quellen: Unpaywall, Web of Science). Zeitschriften, in denen die meisten Artikel in 2020, 2021 und 2022 veröffentlicht worden sind, sortiert nach Anzahl der Publikationen in diesem Zeitraum. Reine Open-Access-Verlage sind gelb hervorgehoben.

Impressum

Stand des Dokuments: Januar 2024

DOI: 10.5281/zenodo.10666013

Vorgelegt durch die Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg unter Mitwirkung der Arbeitsgruppe Open Access Monitoring Brandenburg

Gefördert mit Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg.

Postanschrift:

Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg

Fachhochschule Potsdam

Kiepenheuerallee 5

14469 Potsdam

www.open-access-brandenburg.de

Kontakt: vuk@open-access-brandenburg.de

Dieses Dokument ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Open Access Brandenburg

